

T.C
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

NE KUİR NE SİBORG:
NORMLAR ARASINDA KALMIŞ BEDEN

YÜKSEK LİSANS ESER METNİ

SAMET SERT

Heykel Anasanat Dalı

Heykel Programı

Danışman: Doç. Nur Fulya ASYALI BÜYÜKERMEN
Eş Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mert Çağıl TÜRKAY

İSTANBUL - 2026

ÖNSÖZ

Bu eser metni, bedenın normatif yapılarla kurduđu ilişkiyi kuir ve siborg kavramları üzerinden düşünme çabasının bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma süreci boyunca, kuramsal okumalar ile sanatsal üretim arasında gidip gelen bir araştırma pratiđi benimsenmiş; bedenın sabitlenemeyen, dönüşen ve çođul yapısı hem metinsel hem de performatif düzlemde ele alınmıştır.

Bu süreçte, yalnızca akademik bir metin üretmek deđil; aynı zamanda sanatsal pratiđimle iç içe geçen bir düşünme alanı açmak hedeflenmiştir. Metinde yer alan tartışmalar, kişisel üretim süreçlerimle paralel ilerlemiş; performans, video ve mekânla kurduğum ilişki bu çalışmanın temel bileşenlerinden biri hâline gelmiştir.

Tez sürecim boyunca bilgi ve deneyimleriyle bana rehberlik eden değerli danışmanlarım Doç. Nur Fulya Asyalı Büyükerman ve Dr. Öğr. Üyesi Mert Çađıl Türkay'a katkıları ve destekleri için teşekkür ederim. Ayrıca üretim sürecimde birlikte çalıştığım, düşünsel ve pratik katkılarıyla bu çalışmaya eşlik eden tüm kişi ve kurumlara da teşekkür borçluyum.

Bu metnin, bedenın sınırlarını yeniden düşünmeye ve normatif yapılara alternatif bakışlar geliştirmeye yönelik küçük de olsa bir alan açmasını umuyorum.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	II
İÇİNDEKİLER	IV
GÖRSEL LİSTESİ	V
ÖZET	VI
SUMMARY	VII
1. GİRİŞ.....	1
2. KUIR KURAMIN TARİHSEL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ.....	3
2.1 Kuir Kuramda Beden, Dil ve Abject.....	4
2.2 Sanat Tarihinde Kuir Temsiller ve Sessizlik.....	6
3. HARAWAY'İN SİBORGU: DOĞA İLE KÜLTÜR ARASINDA.....	11
3.1 Siborg ve Politik Beden.....	14
3.2 Trans Beden, Teknolojik Arzu ve Sızıntılar.....	16
3.3 Siborg, Sessizlik ve Eksiklik.....	18
3.4 Hafıza, Zine Kültürü ve Kuir Direniş.....	20
3.5 Claude Cahun ve Kimliğin Performatif Temsili.....	21
3.6 Meret Oppenheim: Nesnenin Bedeni, Bedensel Nesne.....	23
4. BEDENDE BAKIŞIN YENİDEN KONUMLANMASI.....	25
4.1 Temsil, Dijitalleşme ve Bedenin Yüzeyle İlişkisi.....	26
4.2 Mitik, Melez ve Ritüel Beden: Matthew Barney.....	27
5. BEDENLE ÇALIŞMAK: KİŞİSEL BİR ÜRETİM ALANI.....	30
5.1 Üretim Yaklaşımı ve Yöntem.....	30
5.2 Queeek.....	31
5.3 Nest.....	34
5.4 Tüysüz Pan Şeftali.....	36
5.5 Masa Altı Temizlikçisi.....	39
SONUÇ.....	43
KAYNAKLAR.....	45
ÖZGEÇMİŞ.....	47

GÖRSEL LİSTESİ

GÖRSEL 1 : Hans Bellmer, *La Poupée*	9
GÖRSEL 1.1 : Jean Cocteau, *Beyaz Kitap* (Le Livre blanc)	10
GÖRSEL 1.2 : Donna Haraway, <i>Siborg Manifestosu</i> 'nda yer alan temsil ve simülasyon şeması	13
GÖRSEL 1.3 : Chris Marker, <i>La Jetée</i> , 1962, filminden kare	20
GÖRSEL 1.4 : Claude Cahun, "Untitled (Claude Cahun in Le Mystère d'Adam)"	23
GÖRSEL 1.5 : Matthew Barney, The Cremaster Cycle'dan bir sahne	29
GÖRSEL 1.6 : "Queeek", yerleştirme ve performans	32
GÖRSEL 1.7 : "Queeek", performans videosundan still image kolajı	33
GÖRSEL 1.8 : "Nest", video çalışmasından glitch ve bozulma içeren still image kolajı	35
GÖRSEL 1.8.1 : "Nest", video çalışmasından glitch ve bozulma içeren still image kolajı	35
GÖRSEL 1.9 : "Tüysüz Pan Şeftali", performans görünümü	37
GÖRSEL 1.10 : "Tüysüz Pan Şeftali", performans görünümü	38
GÖRSEL 1.11 : "Masa Altı Temizlikçisi", video stills / performans detayları	41
GÖRSEL 1.12 : "Masa Altı Temizlikçisi", video stills / performans detayları	42

NE KUIR NE SİBORG: NORMLAR ARASINDA KALMIŞ BEDEN

ÖZET

Bu eser metni, kuir ve siborg kavramları üzerinden bedenin normatif yapılarla kurduğu ilişkiyi incelemektedir. Çalışma, cinsiyet, kimlik ve beden üzerine kurulu sabit ve ikili kategorileri sorgulayarak, kuir kuramın sunduğu akışkan ve çoğul varoluş biçimlerini ele alır. Bu bağlamda beden, yalnızca temsil edilen bir nesne değil; aynı zamanda direnen ve yeniden kurulan bir yüzey olarak değerlendirilir.

Donna Haraway'ın siborg kavramı, çalışmanın ikinci eksenini oluşturur. Siborg, insan ile makine, doğa ile kültür ve biyolojik ile teknolojik olan arasındaki sınırları bulanıklaştıran melez bir figür olarak ele alınır. Bu yaklaşım, bedenin sabit kimliklerin ötesinde dönüşen bir yapı olarak düşünülmesine olanak tanır.

Çalışma, kuramsal çerçevesini sanat tarihi ve çağdaş sanat pratikleri üzerinden genişletir. Claude Cahun, Hans Bellmer, Orlan ve Ed Atkins gibi sanatçıların üretimleri aracılığıyla bedenin parçalanma, dönüşüm ve temsilde bozulma hâlleri incelenir.

Son bölümde yazarın kendi sanatsal üretimleri ele alınır. Queeek, Nest, Smooth Pan Peach ve Masa Altı Temizlikçisi başlıklı performans ve video çalışmaları, kuir ve siborg kavramlarıyla ilişkili olarak değerlendirilir.

Bu çalışma, bedenin sabitlenemeyen ve dönüşen yapısını ele alarak normatif temsillere karşı alternatif bir düşünme alanı önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuir, Siborg, Beden, Performans, Çağdaş Sanat

NEITHER QUEER NOR CYBORG:

THE BODY CAUGHT BETWEEN NORMS

SUMMARY

This thesis examines the relationship between the body and normative structures through the concepts of queer and cyborg. It questions fixed and binary categories related to gender, identity, and embodiment, and engages with the fluid and multiple modes of existence proposed by queer theory. In this context, the body is considered not only as a represented object but also as a surface that resists and reconstructs itself.

Donna Haraway's concept of the cyborg constitutes the second axis of the study. The cyborg is approached as a hybrid figure that blurs the boundaries between human and machine, nature and culture, and the biological and the technological. This perspective enables the body to be understood as a constantly transforming entity beyond fixed identities.

The study expands its theoretical framework through references to art history and contemporary practices. Works by artists such as Claude Cahun, Hans Bellmer, Orlan, and Ed Atkins, among others, are examined to analyze fragmentation and transformation.

In the final section, the author's own works—Queeek, Nest, Smooth Pan Peach, and Masa Altı Temizlikçisi—are discussed in relation to queer and cyborg concepts.

This study proposes an alternative framework by addressing the unstable and transformative nature of the body.

Keywords: Queer, Cyborg, Body, Performance, Contemporary art

1. GİRİŞ

Kuir¹ kuramı, cinsiyetin ve cinselliğin sabit, ikili ya da doğal olduğunu varsayan yapıları sorgulamaktadır. Toplumun dayattığı normlara karşı, bedeni, arzuyu ve kimliği tanımsız, esnek ve çoğu zaman çelişkili hâlleriyle ele alır. Bu sorgular; yalnızca kimliklere değil, kimliksizliğe de alan açabilmektedir. Sabitlenmeyen, arada kalan, kaygan olanı araştırır. Temsil, aidiyet ve varoluş gibi kavramların üzerine çökmüş kalıpları esnetmeye çalışır.

Siborg² figürü ise Haraway'in çizdiği çerçevede, insan ile makine, doğa ile teknoloji gibi ayrımları geçersizleştiren bir melez/ara-varlık olarak görülebilmektedir. Siborg, hem bedene hem bilgiye hem de arzunun biçimlenişine dair ikilikleri bozarak, doğallaştırılmış normlara müdahale eder. Kendini bir kimliğe sabitlemeden; yapayla, araçla, türetilmiş olanla birlikte düşünür. Cinsiyetin de doğanın da yeniden kurgulanabileceği bir alan açar. Siborg tahayyülü, kuir ile kesiştiği yerde, her şeyin parçalanıp yeniden kurulabileceği bir beden önerir.

Bu eser metni çalışması, kuir ve siborg kavramlarını yalnızca kuramsal düzlemde tartışmakla kalmaz; bu kavramların sanat tarihinde nasıl karşılık bulduğunu, çağdaş sanatın güncel üretimlerinde nasıl dönüştüğünü de araştırır. Bedenin normlara direnen hâlleri; kimi zaman bir fotoğrafın sessizliğinde, kimi zaman bir performansın sınır ihlalinde ya da dijital bir yüzeyde yeniden inşa edilirken karşımıza çıkar. Bu kuramsal izler; görsel kültürün içinde şekillenir, estetik bir dile bürünür ve yeni bir varoluş alanı açar.

Bu yolculuğu izlerken yalnızca sanat nesnesine değil; sinemanın tekinsiz kadrajlarına, edebiyatın kırılğan karakterlerine, poetik olanın sezgisel titreşimlerine, anti-akademik zine kültürünün direngenliğine ve dijital bedenlere de kulak verilecektir.

¹ Kuir (Queer):

Başlangıçta İngilizcede “tuhaf”, “eğri” anlamlarına gelen ve eşcinsellere yönelik aşağılayıcı bir argo olarak kullanılan bu terim, 1980’lerden itibaren feminist ve LGBTİ+ hareketler tarafından sahiplenilerek politik ve kuramsal bir kavrama dönüştürülmüştür. Kuir, sabit kimlik tanımlarını reddeden; cinsiyet, cinsellik ve bedene dair normatif kategorileri sorgulayan eleştirel bir düşünme biçimini ifade eder.

² Siborg:

Donna Haraway tarafından geliştirilen kavram, insan ile makine, doğa ile kültür, biyolojik olan ile teknolojik olan arasındaki sınırların bulanıklaştığı melez bir varlık biçimini ifade eder. Siborg, sabit kimlikleri ve ikili karşıtlıkları reddeden, politik ve kuramsal bir figür olarak ele alınır.

Haraway'ın siborg tahayyülünden Freud'un tekinsizlik kavramına, Kristeva'nın abject³ tanımından Blake'in poetik aşırılıklarına uzanan bu yolculuk; Claude Cahun, Orlan, VNS Matrix, Ed Atkins ve Katja Novitskova gibi sanatçıların işleriyle iç içe düşünülür. Bu çerçevede beden, yalnızca temsil edilen bir figür değil; belleği, arzuyu ve direnci taşıyan çok katmanlı bir anlatı zemini olarak ele alınacaktır.

Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, kuir kuramın tarihsel ve kuramsal arka planı ele alınarak; kuir kavramının ortaya çıkışı, performatiflik⁴, tekinsizlik ve abject gibi kavramlar üzerinden bedenin normatif temsillerle kurduğu gerilim incelenir.

Bu bağlamda Claude Cahun, Hans Bellmer, Meret Oppenheim, David Wojnarowicz ve Francis Bacon gibi sanatçıların üretimleri, kuir estetiğin erken izleri olarak değerlendirilir.

İkinci bölüm, Donna Haraway'ın siborg kavramı etrafında şekillenerek, bedenin teknolojiyle kurduğu melez ilişkiyi kuir bir perspektiften tartışır. Siborg figürü; sessizlik, arıza, eksiklik ve düşük performans gibi kavramlarla birlikte ele alınırken, Julia Kristeva, Judith Halberstam ve Paul B. Preciado'nun kuramsal yaklaşımlarıyla desteklenir. Bu bölümde ayrıca sinema ve edebiyattan örneklerle, siborg bedenin kırılmalı ve politik yönleri açıklanır.

Üçüncü bölümde, çağdaş sanatta bedenin mitik, melez ve ritüel boyutları incelenir. Matthew Barney'nin *Cremaster* serisi başta olmak üzere, bedenin süreç, malzeme ve ritüel aracılığıyla nasıl yeniden kurgulandığı tartışılır. Bu bölümde anlatı, döngüsellik ve tekrar kavramları üzerinden bedenin sabit bir kimlikten ziyade dönüşen bir yapı olarak nasıl ele alınabileceği araştırılır.

Dördüncü bölüm ise yazarın kendi sanatsal pratiğine odaklanır. *Queeek, Nest ve Smooth Pan Peach (Tüysüz Pan Şeftali)* başlıklı performans ve video çalışmaları, önceki bölümlerde tartışılan kuir ve siborg kavramlarıyla ilişkili olarak ele alınır. Bu bölümde beden, performans, mekân ve izleyiciyle kurulan ilişki üzerinden, kuramsal çerçevenin sanatsal üretime nasıl sızdığı ve dönüştüğü tartışılır.

³ Abject (iğrenç):

Julia Kristeva'nın psikanalitik kuramında, benlik ile öteki, iç ile dış arasındaki sınırları tehdit eden; dışlanan ancak tamamen yok edilemeyen unsurları tanımlar. Abject, düzenin dışına itilmiş gibi görünse de, bu düzeni sürekli olarak rahatsız eden bir sınır varlığıdır.

⁴ Performatiflik:

Judith Butler'ın cinsiyet kuramında, toplumsal cinsiyetin biyolojik bir özden değil, tekrar eden eylemler, jestler ve söylemler aracılığıyla kurulduğunu ifade eden kavramdır. Bu tekrarlar bozulduğunda ya da sapma gösterdiğinde, cinsiyet normlarının kırılmalılığı açığa çıkar.

2. KUIR KURAMIN TARİHSEL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ

“Bilinçaltında eylem hâlinde olan bütün imgeler gibi, kuğu imgesi de hermafrodittir.”

(Bachelard, 2023, s. 59)

Fransız filozof Gaston Bachelard’ın bu hermafroditik kuğu imgesi, kuir tahayyülün şiirsel bir eşiği olarak düşünülebilir. Cinsiyetin, arzunun ve benlik biçimlerinin kesin sınırlarla tanımlanmak yerine, akışkan ve dönüşmeye açık hâllerde belirebildiğini çağırır. Bu belirsizlik ve çoğulluk hâli, kuir kuramın sezgisel altyapısına yumuşak bir giriş sunar.

Kuir kavramı günümüzde yalnızca bir cinsel yönelimi değil; merkezden dışlanan bedensel, arzusal ve kimliksel varoluş hâllerini kapsayacak şekilde genişlemiş bir düşünme alanı olarak ele alınmaktadır. Başlangıçta İngilizcede “tuhaf” ya da “eğri” anlamları taşıyan ve zamanla özellikle eşcinsellere yönelik bir hakarete dönüşen “queer” kelimesi, 1980’ler ve 1990’larda ortaya çıkan radikal hareketler tarafından geri alınmış ve yeniden sahiplenilmiştir. (Sedgwick, 2008; Butler, 2014). Bu yeniden sahiplenme süreci, özellikle HIV/AIDS krizinin yarattığı politik sessizlik ve toplumsal dışlanma bağlamında belirginleşir. Yazar Susan Sontag’ın (2015) hastalık metaforlarına dair eleştirileri, hastalığın nasıl ahlaki bir yüke ve savaş diliyle örülü bir anlatıya dönüştürüldüğünü ortaya koyar. Bu atmosfer, David Wojnarowicz gibi sanatçıların üretimlerinde bedensel ve görsel karşılıklar bulur. Bu bağlamda kuir, yalnızca bir kimlik tanımı olarak değil; normatif yapılara karşı geliştirilen eleştirel bir pozisyon olarak da okunabilir. Bu düşünsel dönüşümün önemli kavşaklarından biri, filozof Judith Butler’ın performativite kuramıdır. Butler (2014), cinsiyetin doğal ya da özsel bir yapıdan ziyade, tekrar eden toplumsal eylemler aracılığıyla kurulduğunu öne sürer. Bu yaklaşım, kuir’i sabit bir kimlikten çok; bedende ve temsilde ortaya çıkan çatlaklar, kaymalar ve yeniden belirme anları üzerinden düşünmeye imkân tanır.

Edebiyat kuramcısı Eve Kosofsky Sedgwick (1990), kuir düşünceyi cinsellik ve bilginin keşişiminde ele alarak, bireylerin kendilerini sürekli açıklamaya zorlandıkları normatif yapıları sorgular. Bu bağlamda suskunluk, adlandırmama ya da bilinçli olarak boşluk bırakma hâli, kuir bir direnç biçimi olarak da düşünülebilir. Bu yaklaşım, kimliğin ancak dile getirildiğinde var olduğu varsayımını kırarak, ifade edilmemiş olanın da bir varoluş biçimi taşıyabileceğini düşündürür.

Bu noktada suskunluk, yalnızca bir eksiklik değil; aynı zamanda bilinçli bir geri çekilme ve görünürlüğün askıya alınması olarak da okunabilir. Bu durum, kuir varoluşun her zaman görünür olma zorunluluğunu reddeden bir strateji geliştirdiğine işaret eder. Bu boşluk ve askıda kalma hissi, kültürel teorisyen Jack Halberstam'ın (2011) kuir zaman ve kuir mekân kavrayışında başka bir boyut kazanır. Halberstam, kuir varoluşun heteronormatif yaşam döngülerinin dışında farklı ritimler, ilişkilene biçimleri ve yakınlık pratikleri geliştirebileceğini öne sürer. Bu yaklaşım, yalnızca kimliğin değil, zamanın ve deneyimin de normatif yapılardan bağımsız olarak yeniden kurgulanabileceğini ortaya koyar.

Bu düşünsel hat, bir noktada filozof Giorgio Agamben'in "eşik varlık" kavramıyla da temas eder. Agamben'e göre bazı varlıklar ne tamamen içeride ne de tamamen dışarıdadır; hem yasanın içinde hem de onun dışında konumlanırlar (Agamben, 2020). Bu eşik hâli, kuir beden konumunu düşünmek için verimli bir alan açar. Kuir beden de bu anlamda, tam ifade ile tam suskunluk arasında, adlandırılmayan fakat sezilebilen bir ara bölgede düşünülebilir. Bu ara bölge, yalnızca bir belirsizlik alanı değil; aynı zamanda yeni ilişki ve varoluş biçimlerinin ortaya çıkabildiği bir potansiyel alan olarak da ele alınabilir. Dil düzeyinde dahi bu kayganlık hissiyle karşılaşmak mümkündür. Türkçede eksilteli bir anlatım aracı olarak kullanılan üç nokta (...), her ne kadar bu metinde doğrudan tercih edilmese de, çağrıştırdığı askıda kalma ve tamamlanmamışlık hissiyle kuir düşüncenin sezgisel ritmine yakın durur. Tam söylenmeyen bir şeyin bıraktığı açıklık, kuir varoluşun sabitlenemeyen fakat duyumsanan alanıyla akraba bir hareketlilik yaratır.

2.1 Kuir Kuramda Beden, Dil ve Abject

Kuir beden⁵, yalnızca fiziksel bir varlık değil; sürekli yeniden yazılan, kodlanan ve bozulan bir temsil alanı olarak tahayyül edilebilir. Bu temsil, toplumsal normlar, iktidar yapıları ve kültürel kodlarla şekillenirken; aynı zamanda bu normların sınırlarında, dışında ya da aralarında çatlaklar yaratma potansiyeli taşır. Beden, yalnızca görünür olanın değil, bastırılmışın, dışlanmışın ve ihlalin de taşıyıcısı olarak düşünülebilir.

Psikanalist ve kuramcı Julia Kristeva'nın "abject" kavramı bu kırılma noktalarında belirir. Abject olan, bedensel bütünlüğü tehdit eden, sınırları ihlal eden bir varlıktır; ne tamamen içeride ne tamamen dışarıda, ne benlik ne de öteki olarak tanımlanabilir.

⁵ Kuir beden:

Cinsiyet, cinsellik ve kimliğin sabitlenmesine direnen; normatif temsil biçimlerinin dışında kalan beden deneyimlerini ifade eder. Kuir beden, çoğu zaman geçici, akışkan ve tanımsız hâlleriyle düşünülür.

Kan, dışkı, tükürük ya da bedenın “dışarı taşan” izleri kadar, toplumsal olarak bastırılan kimlikler de bu alanın içinde düşünülebilir. Kristeva, *Korkunun Güçleri* adlı eserinde, sözlü dilin kuruluşuna eşlik eden bu dışlama biçimlerini, dilin şiddet ve bozulmayla kurduğu ilişkiler üzerinden ele alır. Dil burada yalnızca bir iletişim aracı değil; bedensel, tarihsel ve duygusal kırılmaların taşıyıcısı hâline gelir.

Bu noktada filozof Judith Butler’ın performativite yaklaşımı devreye girer. Butler’a göre söz ve eylem, yalnızca ifade biçimleri değil; normlara katılımın ya da dışlanmanın da araçlarıdır. Cinsiyetin tekrar yoluyla kurulduğu her yerde, bu tekrarın bozulma, sapma ya da “yanlış” yapılma ihtimali de mevcuttur. Bu sapma anları, kuir bedeni görünür kılmakla kalmaz; aynı zamanda normatif düzenin kırılmasını da açığa çıkarır. Abject, bu bağlamda sistemin bastırıldığıyla yüzleşmesini zorlayan estetik bir çatlak olarak düşünülebilir. Bu bakışla beden, kuir kuramda yalnızca temsil edilen bir nesne değil; taşan, direnen ve dönüşen bir yüzey hâline gelir. Cinsiyetin ve arzunun sabitlenmeye çalışıldığı temsillerin dışında, kuir beden kimi zaman sessiz bir fotoğrafta, kimi zaman grotesk bir performansta ya da dijital bir yüzeyde eksik, dağınık ve abject olarak yeniden belirir.

Henüz “queer” terimi kuramsal bir çerçeve kazanmamışken dahi, XX. yüzyılın başında üretim yapan bazı sanatçılar normatif temsillere direnen beden imgeleri geliştirmiştir. Sanatçı Claude Cahun’un otoportrelerinde sabit kimlik çözülür; yüz maske ile temas eder, cinsiyet kayar ve temsil bozulur. Bu çoğulluk, kuir bedenin sabitlenemeyen doğasına dair erken bir sezgiyi işaret ediyor olabilir. Benzer biçimde, sanatçı Meret Oppenheim’in bedenle temas eden nesnelere, arzunun ve tiksintinin iç içe geçtiği eşiklerde dolaşır. Bu nesnelere kuir olan yalnızca biçimde değil; duysal ve çağrışımsal yüzeyde de ortaya çıkar. Çekici ve itici olanın aynı anda var olabildiği bu alan, abject estetiğın önemli bir boyutunu görünür kılar.

Günümüze yaklaşıldığında, kuir kuramla daha doğrudan ilişki kuran üretimlerin çeşitlendiği görülür. Performans sanatçısı Orlan, cerrahi müdahaleler aracılığıyla estetik normları parçalayarak bedenin yeniden kurulabilirliğine işaret eder. Sanatçı Franko B’nin performansları ise bedeni yara, iz ve yüzey olarak ele alarak kırılabilirlik ile direnç arasında salınan bir temsil alanı açar. Bu hat, kuramcı Paul B. Preciado’nun “testo beden” kavramsallaştırmasında hormonal dönüşüm üzerinden devam eder. Sabit beden fikrini sorgulayan bu yaklaşım, bedeni aynı zamanda farmakopolitik bir yüzey olarak düşünmeye davet eder.

Sanatçı Ed Atkins'in dijital avatarları ise bedenın artık yalnızca "et" olarak değil; veri, çözünürlük ve simülasyon üzerinden de var olabildiği yeni bir kuir yüzey tahayyülüne işaret eder. Abject'in estetikle buluştuğu bu düzlemde kuir beden, yalnızca bir ifade aracı değil; bakışı bozan, temsili sekteye uğratan ve normatif yapının altını oyan bir varlık olarak belirir. Çoğu zaman tamamlanmamış, bozulmuş ya da yarım bırakılmış hâleriyle görünür olur. Yüzeyin ardına geçilmek istenir; ancak o yüzey sürekli bir kaçış hâindedir. Tam da bu kaçış, kuir estetiğın sezgisel alanını tanımlar: tanımlanamayan ama hissedilen, tamamlanmayan ama süren bir devinim.

2.2 Sanat Tarihinde Kuir Temsiller ve Sessizlik

Kuir olan her zaman yalnızca kimliklerde değil, temsilin kırıldığı, yüzeyin bozulduğu anlarda da kendini sezdiriyor olabilir. Kavram henüz şekillenmeden önce bile, kimi sanatçılar normatif estetik düzene küçük çatlaklar bırakan işler üretmişlerdir. Bu kırılmalar, kuir tahayyülün yalnızca bir kimlik meselesi değil; bir algı, bir form ve bir hissiyat alanı olarak varlık bulduğunu düşündürmeye başlar. Fotoğrafçı ve yazar Claude Cahun'un otoportrelerinde kimlik sabit bir gerçeklik olmaktan çıkar; maskeler, bakışlar ve bedenın teatral yeniden kurgulanışıyla parçalanır. Her fotoğraf, kendilik algısının başka bir kırılmasına işaret ediyor gibi olabilir. Cahun'un bu görsel oyunları, kuir estetiğın henüz adı konmadan önceki sezgisel titreşimleri olarak düşünülebilir.

Heykeltıraş ve tasarımcı Meret Oppenheim'in bedenle temas eden ve aynı anda hem cezbedici hem de tedirgin edici nesnelere, arzunun ve tiksintinin iç içe geçtiği eşiklerde dolaşır. Bu nesnelere kuir olan yalnızca biçimde değil; çağrışımda, dokunma fikrinde ve yüzeyde hissedilebilir.

Heykeltıraş Hans Bellmer'in parçalanmış kukla bedenleri, (bkz. Görsel 1), kuramcı ve eleştirmen Julia Kristeva'nın *abject* kavramıyla birlikte okunabilecek bir görsel alana işaret ediyor olabilir. Bu figürlerde beden, tanınabilir bütünlüğünü kaybeder; hem özne hem nesne hâline gelerek tekinsiz bir temsile bürünür. Psikanalist Sigmund Freud'un "tekinsiz" kavramı da burada devreye girebilir: tanıdık olan bir şeyin bir anda yabancılaşması, kuir tahayyülün görsel karşılıklarından biri gibi düşünülebilir. Bu noktada, filozof Pierre Ancet'in *Ucubeliğın Fenomenolojisi*'nde sözünü ettiği eksik organ hissi ve tamamlanmamışlık duygusu, Bellmer'in figürlerinde karşılık buluyor gibi durur.

Yazar Marcel Proust'un "Kaybettiği uzvunda hâlâ aynı acıyı hissediyor." cümlesi, bu hayalet uzuv meselesini edebi düzlemde yankılar. Eksik olanın yokluğu değil, varlığını sürmeye devam eden hayaleti, kuir bedeninin parçalı yapısıyla örtüşüyor olabilir. Ancet'in aynalama pratiğine dair düşünceleri, şair ve sinemacı Jean Cocteau'nun *Beyaz Kitap*'ında yer alan saydam ayna sahnesiyle de hafif bir çağrışım kurabilir. (bkz. Görsel 2), Cocteau'nun tarif ettiği bu ayna, yalnızca bir yansıtma yüzeyi değil; bakışın nasıl kurulduğunu, neyi görünür kılıp neyi perdelediğini sorgulayan tuhaf bir ara mekân gibi düşünülebilir. Cocteau bu deneyimi şöyle aktarır:

Özlemimi çektiğim ender şeylerden biri saydam ayna oldu. Karanlık bir kabine yerleşiyor ve perdeyi aralıyordunuz. Bu perde, gözün küçük bir banyoya açılmasını sağlayan metalik bir örtüyü açığa çıkarıyordu. Öteki taraftaki örtü o kadar parlak ve yansıtıcı bir aynaydı ki, bakışlarla dolu olduğu anlaşılamazdı.

(Cocteau, 1997, s. 60)

Bu saydam ama aynı zamanda saklayan ayna, kuir görmenin kırılma ama yoğun estetiğiyle ilişkilendirilebilir. Görünürlük ile gizlenme, teşhir ile korunma arasında gidip gelen bir yüzey... Belki de kuir anlatının kendisi de böyle bir ikilikten geçiyor olabilir — hem ortaya çıkan hem de bir anlığına kaybolan, hem bakışı davet eden hem de bakışın nereden geldiğini belirsizleştiren bir yerden. Cocteau'nun bu kitabı dönem baskıları nedeniyle isimsiz yayımlamayı tercih etmesi de, kuir anlatıların tarihselliğinde süregelen saklanma-görünme gerilimine dair küçük ama anlamlı bir not gibi düşünülebilir. Bu kırılmaların altında, algıya dair daha geniş bir düşünme biçimi de belirebilir. Şair ve ressam William Blake'in *Cennet ile Cehennem'in Evliliği*'ndeki şu sözleri burada hatırlanabilir:

"Eğer algı kapları temizlenseydi her şey insana olduğu gibi belirirdi: Sonsuz. Çünkü her şeyi mağarasının dar yarıklarından görecektik kadar kendini içe kapatmıştır insan."

(Blake, 2022, s. 47)

Blake'in bu ifadesi, temsilin yalnızca görülenle değil, görme biçimlerinin kültürel ve tarihsel sınırlarıyla ilişkili olabileceğini düşündürür. Kuir estetikte yüzeyin bozulduğu anlar, belki de bu dar "yarıkların" aralandığı; algının sabitlenmiş çerçevelerinin gevşediği bir eşik gibi okunabilir.

Sanatçı ve aktivist David Wojnarowicz'in işleri, beden hem politik hem de duygusal bir alan olarak nasıl kuşatıldığını, nasıl ihlal edildiğini ve nasıl direnebileceğini düşündürür. AIDS krizi sırasında ürettiği işlerdeki sessizlik, hastalık metaforlarının kültürel yüküne dair bir alan açabilir. Bu noktada yazar ve düşünür Susan Sontag'ın hastalığın kimi zaman "akıldışı", "aşırılık" ya da "tehlike" gibi imgesel çerçevelerle kodlandığına dair eleştirileri hatırlanabilir. Hastalık böylece biyolojik bir durumdan çok, kültürel bir yük hâline gelir (Sontag, 2015, s. 47). Wojnarowicz'in görsellerindeki sessizlik de bu metaforik yükün izlerini taşıyor gibi okunabilir.

Ressam Francis Bacon'un deforme edilmiş figürleri ise kuir arzunun yalnızca estetik değil, aynı zamanda ontolojik olarak da kırılmalı ve akışkan olabileceğini düşündürür. Bozulan yüzler, çözülmüş anatomiler ve yayılmış çılgınlık boşlukları, kuir bedeni normatif yapılar karşısında çözülen, sarkan ama yine de direnen bir form olarak hatırlatabilir. Bu üretimlerin her biri, kuir kavramıyla doğrudan ilişkilendirilmese bile, normatif temsile karşı bir çatlak yaratıyor gibi düşünülebilir. Tüm bu estetik izler, yalnızca bir dönemin duygusal ve politik yankısı gibi değil; günümüz çağdaş sanatına uzanan bir düşünsel arka planın erken işaretleri olarak da okunabilir.

Görnel 1 : Hans Bellmer, **La Poupée**, 1934–1938.

Görsel 1.1 : Jean Cocteau, *Beyaz Kitap* (Le Livre blanc), illüstrasyon, özgün baskı 1928.

3. HARAWAY'İN SİBORGU: DOĞA İLE KÜLTÜR ARASINDA

Donna Haraway, *Siborg Manifestosu*'nda siborgu şu sözlerle ifade eder:

“Siborg tasavvuru, makineleri, kimlikleri, kategorileri, ilişkileri ve uzay hikâyelerini hem kurmak hem de yok etmek demektir. İkisi sarmal danslarla birbirlerine sarılmışlarsa, ben tanrıça olmaktan ziyade siborg olmayı tercih ederim.” (Haraway, 2006, s. 74)

Amerikalı biyolog, feminist kuramcı ve bilim tarihçisi Donna Haraway'in 1985 tarihli *Siborg Manifestosu*, insan ile makinenin birbirinden bütünüyle ayrı düşünülmemeyeceğini öne sürer (Haraway, 2006); bu yaklaşım, doğa, kültür, toplumsal cinsiyet ve kimlik gibi kavramlara yeniden bakmayı mümkün kılar. Haraway'in tarif ettiği siborg, ne tümüyle insan ne de yalnızca bir makinedir; doğayla kültürün, organizmayla mekanizmanın, biyolojik olanla dijitalin iç içe geçtiği melez bir varlık olarak hayal edilebilir. Bu figür, modern düşüncenin dayandığı ikili karşıtlıkları kesin biçimde reddetmekten ziyade, onların arasında kalan geçiş alanlarını görünür kılıyor gibi durur. Haraway'in *Siborg Manifestosu*'nda yer alan temsil ve simülasyon tablosu, bu melez yapının kavramsal haritasını görsel olarak da ortaya koyar (bkz. Görsel 3).

Siborg, Haraway'e göre yalnızca bir metafor olarak ele alınmaz. Manifestoda “feminist kuramın piç aleti” olarak anılması, bu figürün uyumsuz, sınır ihlallerine açık ve melez yapısını vurgular (Haraway, 2006). Aynı anda hem özne hem araç, hem beden hem de ağ gibi düşünülebilir. Bilgiyle, deneyimle ve temasla şekillenen bir yüzey olarak; geçişken, eklenilebilir ve yeniden yazılabilir bir alan sunar. Bu yönüyle siborgun politik, epistemolojik ve ontolojik okumalara açık bir figür hâline geldiği söylenebilir.

Feminist düşünceyle birlikte ele alındığında siborg figürü, kadını doğaya yakınlaştırarak tanımlayan patriyarkal söylemleri sorgulamaya açar.

Biyolojik cinsiyetin mutlak belirleyiciliği yerine, cinsiyetin teknolojiyle, kültürel kodlarla ve iktidar ilişkileriyle nasıl örüldüğü üzerine düşünmeye alan tanır. Bu çerçevede kuir kuramla da kesişir; net tanımlar yerine geçişlere, sabit kimlikler yerine kaymalara ve aralıklara dikkat çeker gibi görünür. Siborg aynı zamanda hisseden, deneyimleyen ve iktidar yapılarıyla şekillenmiş bir bedeni de içerir. Amerikalı filozof ve toplumsal cinsiyet kuramcısı Judith Butler'ın cinsiyetin performatif doğasına dair vurgusu burada yankılanabilir: siborg, sabit bir özden çok, tekrar eden karşılaşmalar, sapmalar ve ilişkiler ağı üzerinden düşünülür.

Bu açıdan bakıldığında siborg, sabitlenmeyen, sızan ve türler arasında dolaşan bir varoluş ihtimalini çağırıyor olabilir.

Haraway'ın yaklaşımı, teknolojiye duyulan ilerlemeci güvene mesafeli bir duruş sergiler. Bu noktada transhümanist yaklaşımla arasındaki fark belirginleşir. Transhümanizm teknolojiyi insan bedenini kusursuzlaştırmanın ve sınırlarını aşmanın bir yolu olarak ele alırken; Haraway'ın posthümanist perspektifi, daha karmaşık, etik ve karşılıklı ilişkiler ağına işaret eder. İnsan burada merkeze yerleşmez; diğer varlıklarla birlikte, yatay bir düzlemde düşünülür. Siborg figürü bu bağlamda ne salt bir ilerleme vaadi ne de kesin bir reddiye sunar; daha çok sorularla açılan, melez ve politik bir düşünme alanı öneriyor gibi durur.

Bu çağrışım hattı, zamanla edebiyatın karanlık ve sınırları zorlayan bölgelerine de uzanabilir. Uruguaylı-Fransız şair Comte de Lautréamont'un *Maldoror'un Şarkıları*'nda yer alan şu ifade, bedenle nesnenin, organikle mekanik olanın beklenmedik biçimde iç içe geçebileceğini düşündürür:

“Elektriklendirilebilen bir deri satın alacak bir eskici yarım.”

(Lautréamont, 2019, s. 202)

Bu kısa cümle, grotesk ya da absürt bir imge gibi görünse de, parçalı ve melez bir beden tahayyülüne dair şiirsel bir eşik sunar. Canlı ile cansızın, deri ile nesnenin aynı yüzeyde buluşabilmesi, siborgun sınır ihlallerine açık doğasıyla yan yana okunabilir.

1990'lı yıllarda yükselen deneysel korku sineması da beden kutsallığına dair yerleşik kabulleri yerinden oynatan bir görsel hat sunar. Amerikalı yönetmen E. Elias Merhige'in *Begotten* (1990) filmi bu bağlamda anılabilir. Siyah-beyaz, diyalogsuz ve yüksek kontrastlı anlatımıyla film, kendini öldüren bir Tanrı figürüyle açılır; ardından onun bedeniyle temas eden bir doğa-ana figürü belirir. Film boyunca bedenler akan, bozulan ve parçalanan yüzeyler hâlinde görünür. Bu haptik görsellik, bedeni kutsallıktan ve bütünlük fikrinden uzaklaştıran bir algı üretir.

Bu tür görsellikler, Fransız psikanalist ve filozof Julia Kristeva'nın abject kavramıyla birlikte düşünüldüğünde, benlik ile öteki, iç ile dış arasındaki sınırların nasıl bulanıklaşabildiğini hatırlatır. Aynı zamanda Haraway'ın melez, geçirgen ve yeniden yazılabilir siborg figürüyle de beklenmedik bir akrabalık kurar gibi durur.

Bu noktada arzu, siborgun işleyişini kesintiye uğratan bir etken olarak da düşünülebilir. *Queer Tahayyül* derlemesinde yer alan şu ifade bu düşünceye eşlik eder:

“Tam burada arzu akışlarını (de desire), arzunun içindeki akışları (en desire) hızlı hızlı karıştırmak; akımı değiştirip makineyi sekteye uğratmak” (Yardımcı & Güçlü, 2013, s. 58).

Bu yaklaşım, siborgu kusursuzca işleyen bir makine olarak değil; arzu tarafından yönü değiştirilebilen, duraksayan ve yeniden ayarlanan bir sistem olarak düşünmeye imkân tanır. Böylece siborg, verimlilik ve süreklilik beklentilerinin dışına sızan bir varoluş ihtimali olarak belirir.

TEMSİL	SİMÜLASYON
Burjuva romanı, gerçekçilik	Bilim-kurgu, postmodernizm
Organizma	Biyotik bileşen
Derinlik, bütünlük	Yüzey, sınır
Isı	Gürültü
Klinik uygulama olarak biyoloji	Bedene yazma olarak biyoloji
Fizyoloji	İletişim mühendisliği
Küçük grup	Alt-sistem
Yetkinlik	Optimumlaştırma
Öjenik	Nüfus kontrolü
Dekadans, <i>Büyülü Dağ</i>	Eskime, <i>Gelecek Şoku</i>
Hijyen	Stresle başa çıkma
Mikrobiyoloji, tüberküloz	İmmünoloji, AIDS
Organik işbölümü	Ergonomi/emegün sibernetiği
İşlevsel uzmanlaşma	Modüler kurma
Yeniden üretim	Çoğaltma
Organik cinsiyet rolü uzmanlaşması	Optimal genetik stratejiler
Biyolojik determinizm	Evrimin ataleti, kısıtlamalar
Topluluk ekolojisi	Eko-sistem
İrksal varlık zinciri	Yeni-emperyalizm, Birleşmiş Milletler hümanizmi
Evde/fabrikada bilimsel yönetim	Küresel fabrika/elektronik kır evi
Aile/Pazar/Fabrika	Entegre Devre'deki kadınlar
Aile ücreti	Karşılaştırılabilir değer
Kamusal/Özel	Siborg yurttaşlığı
Doğa/Kültür	Farklılık alanları
İşbirliği	İletişimin çoğaltılması
Freud	Lacan
Cinsellik	Genetik mühendisliği
Emek	Robotbilim
Zihin	Yapay Zekâ
İkinci Dünya Savaşı	Yıldız Savaşları
Beyaz Kapitalist Patriyarka	Tahakküm Enformatiği

Görsel 1.2 : Donna Haraway, *Siborg Manifestosu*'nda yer alan temsil ve simülasyon şeması. Kaynak: Haraway, D. (2006). *Siborg Manifestosu: Geç Yirminci Yüzyılda Bilim, Teknoloji ve Sosyalist-Feminizm* (Çev. O. Akınhay). Agora Kitaplığı.

3.1 Siborg ve Politik Beden

Normatif beden anlayışı, toplumsal düzen içinde hangi bedenlerin merkezde tutulduğunu ve hangilerinin dışarıda bırakıldığını belirleyen bir temsil ekonomisi içinde işler. Bu ekonomi, bedenleri yalnızca biyolojik bir varlık olarak değil, belirli beklentiler, tarihsel kabuller ve kültürel ölçütler aracılığıyla şekillenen bir yüzey olarak ele alır. Bedenin hangi yönlerinin görünür kılındığı, hangilerinin bastırıldığı ya da hangi özelliklerinin “doğal” kabul edildiği bu düzenin işleyişine bağlı olarak değişebilir. Bu dışlama süreçleri çoğu zaman bilgi üretimi düzeyinde ortaya çıkar; bedenlere dair kısmi, eksik ya da yer yer çarpıtılmış anlatıların dolaşımında kalması bu işleyişin bir parçası hâline gelebilir. Posthümanist feminist filozof Rosi Braidotti'nin ifade ettiği üzere, “marjinalleştirilen veya dışlananların cinsiyetlendirilmeleri, ırksallaştırılmaları ve doğallaştırılmalarını içeren bu diyalektik sürecin bir diğer önemli sonucu, söz konusu ötekilere dair yarı-hakikatlerin ve kısmi bilgilerin aktif biçimde üretilmesidir” (Braidotti, 2019, s. 43). Bu yaklaşım, bedenin yalnızca biyolojik bir gerçeklik olarak değil, dolaşımdaki bilgi kısıntılarıyla sürekli olarak yeniden tarif edilen bir yüzey olarak düşünülebileceğini hatırlatabilir.

Bu çerçevede siborg beden, yalnızca teknolojik bir olanak değil; aynı zamanda politik bir yüzey gibi ele alınabilir.

Feminist bilim ve teknoloji çalışmaları teorisyeni Donna Haraway'in (1991) ortaya koyduğu gibi, siborg figürü askeri-endüstriyel kompleksin içinden doğmuş olsa da, yalnızca bu kökenle sınırlı kalmayıp içinde bulunduğu sistemleri dönüştürme ve bozma ihtimali taşıyan bir yapı olarak görülebilir. Sınıf, ırk, cinsiyet ve tür gibi kategorilerin belirginliğinin azaldığı; kimliğin sabitlenmekten çok karşılaşmalar içinde belirdiği bir alan açabilir.

Kuir kuramla birlikte düşünüldüğünde siborg, normatif cinsiyet rejimlerine karşı bir arıza hattı işlevi gören bir figür gibi ortaya çıkabilir.

Bedenin yalnızca teknolojiyle değil; arzuyla, kırılgenlikle ve sızıntıyla da şekillendiği bir yüzey önerir. Filozof ve kuir kuramcı Paul B. Preciado'nun hormon politikalarıyla, siberfeminist teorisyen Sandy Stone'un yaklaşımı birlikte düşünüldüğünde, siborg bedenin yalnızca mekanik bir eklemlenme değil; arzunun, gösterinin ve şiddetin bir araya geldiği bir “pornografik gövde” olarak da tartışılabileceği bir çerçeve oluşabilir.

Bu “pornografik gövde”, yalnızca cinselliğin görsel temsiline işaret etmez; beden in iktidar, bilgi ve teşhirle kuşatıldığı bir taşma noktası olarak da ele alınabilir. Teşhir ile direnişin aynı bedende bulunduğu, hem savunmasız hem de bozucu bir yüzey oluşturduğu düşünülebilir. Toplumsal cinsiyet teorisyeni ve filozof Judith Butler’ın (1990) performatiflik düşüncesi de bu noktada yankılanabilir: beden sabit bir özden çok, tekrarlar ve sapmalar aracılığıyla kurulan bir yapı olarak anlaşılabilir.

Yazar, küratör ve glitch feminizm teorisyeni Legacy Russell’in *Glitch Feminism: A Manifesto* (2020) adlı çalışmasındaki “queer glitch”⁶ yaklaşımı da bu bağlama eklenilebilir. Glitch, yalnızca sistemde bir hata olarak değil; aynı zamanda normları bozan, sürekliliği kesintiye uğratan, kontrolü ve tanımlanabilirliği gevşeten bir sapma estetiği olarak düşünülebilir. Siborgun politik bedeni de böyle bir bozulmanın, geçiş hâlinin ve tanınmayı reddeden bir varoluş biçiminin mekânı gibi açılabilir.

Bu tartışma, sanat alanında da karşılık bulur. Çağdaş sanatçı ve teorisyen Zach Blas’ın “Facial Weaponization Suite” projesi, yüz tanıma sistemlerinin ayrımcı algoritmalarına karşı, tanınmazlık üretmeye yönelik maskeler oluşturur.

Bu maskeler yalnızca bir koruma nesnesi değil; aynı zamanda kuir bir görünmezliğin, yani sistemin tanıyamadığı bir varlığın estetik karşılıkları gibi okunabilir.

Bu geçirgenlik hâli yalnızca bedene ya da teknolojiye değil, aynı zamanda mekâna da yayılabilir.

Bilimkurgu ve fantezi yazarı Ursula K. Le Guin’in *Mülksüzler* romanındaki sert dış kabuk–yumuşak iç yapı benzetmesi burada hatırlanabilir; kimi yüzeyler dışarıdan kapalı görünse de, en fazla sızıntıya açık yerler de yine bu yüzeyler olabilir. Siborg bedenin sınırları da benzer şekilde hem belirgin hem belirsiz, hem geçirgen hem dirençli bir yapı olarak düşünülebilir.

Bu çok katmanlı, sınır-ihlaline açık yapıyı düşünürken yazar, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Alejandro Jodorowsky’nin *Angel Claw* adlı çalışmasındaki beden tasvirleri de akla gelebilir.

⁶ Kuir glitch:

Dijital sistemlerdeki hata, bozulma veya kesinti anlamına gelen *glitch* kavramının, normatif kimlik ve temsil rejimlerini sekteye uğratan bir estetik ve politik strateji olarak yeniden düşünülmesini ifade eder. Kuir glitch, kusursuz işleyen sistemlere karşı arızayı, hatayı ve tanınmazlığı bir direniş biçimi olarak ele alır.

Cinsellik, kehanet, şiddet ve travmanın iç içe geçtiği bu evrende bedenler sürekli dönüşür; parçalanır, çoğalır, bulanıklaşır. Bu çizgisel anlatı, *queer glitch* estetiğinin ve pornografik gövdenin grotesk bir karşılığı gibi okunabilir. Ancak eserin özellikle kadın bedeninin temsil biçimleri nedeniyle kimi feminist eleştirmenler tarafından tartışmalı bulunduğu da hatırlanabilir; böylece biçim kadar içeriğin de yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Benzer bir biçimde filozof ve bilim tarihi teorisyeni Michel Serres, *Statues* kitabında çağdaş bireyin ekrandan izlediği şiddet imgeleriyle kurduğu ilişkiyi, hem katarsis hem de beden imgelerinin yeniden üretimi üzerinden tartışır. Bu yaklaşım, siborg bedenin yalnızca bir temsil değil; teşhirin, sapmanın ve taşmanın yüzeyi olarak düşünülebileceği bir zemine işaret edebilir. Bu estetik düşünme biçimi, video sanatçısı ve yönetmen Chris Cunningham'ın *Rubber Johnny* adlı kısa filminde de karşılık bulur. Loş bir odada grotesk bir biçimde mutasyona uğramış beden, dijital bozulmalar ve ses manipülasyonlarıyla birlikte dönüşür. Beden, tanınabilirliğini kaybettiği noktada bir arızaya, bir sapmaya, bir kayma anına dönüşür; *queer glitch* estetiğinin görsel bir yankısı olarak görülebilir. Tüm bu örnekler bir araya geldiğinde, siborg beden yalnızca teknolojik değil; aynı zamanda politik, duygusal ve estetik bir yüzey olarak açığa çıkabilir. Hangi arzuların bastırıldığı, hangi bedenlerin görünmezleştiği ya da hangi normların tekrarlandığı gibi sorular, bu yüzeyin nasıl üretildiğine dair farklı düşünme yolları sunabilir. Bu bağlamda siborg, belki de kuir bir hayal gücünün taşıyıcısı olarak ele alınabilecek bir figür hâline gelir.

3.2 Trans Beden, Teknolojik Arzu ve Sızıntılar

Siborg kavramı, teknolojik beden tahayyülünü yalnızca makine–insan birleşimi üzerinden değil; zaman zaman transbeden deneyimi, hormonal dönüşüm ve biyopolitik süreçlerle ilişkilenebilecek bir alan olarak da düşündürebilir. Filozof ve kuir kuramcı Paul B. Preciado'nun *Testo Junkie* adlı çalışmasında tartıştığı “farmakopornografik rejim”, çağdaş bedenin görünmez teknolojiler —örneğin hormonlar— aracılığıyla nasıl dönüşebileceğine dair bir çerçeve sunuyor gibi görülebilir. Bu tür dönüşümler, arzunun, kimliğin ve bedensel ifadenin çeşitli müdahalelerle yeniden kurulabildiği bir sürece işaret edebilir.

Transbedenin bu noktada siborg bedenle kimi ortaklıklar taşıdığı düşünülebilir. Ne tamamen doğal bir sınırdan ne de bütünüyle kültürel bir çerçevede duran bu beden, iki alan arasında çeşitli geçişler ve sızıntılar üretir. “Sızıntı”, hem biyolojik akışlara hem de normatif cinsiyet sınırlarının esneyebildiği anlara işaret eder.

Bu tür bir beden, yerleşik düzenin beklentilerini zaman zaman zorlayan ve bu beklentilerden taşarak başka türden bir bedensel yazma pratiği öneren bir yapı olarak anlaşılabilir. Görünürlük meselesi de bu tartışmaya eşlik eder. Bedenin nerede, nasıl ya da hangi koşullar altında belirdiği; kimi zaman aşırı ışığın baskısına, kimi zaman ise belirsizliğin içinden gelen bir sızıntıya doğru açılabilir. Yönetmen, şair ve sanatçı Jean Cocteau'nun *Testament of Orpheus* (1960) filminde kendi bedenini ışık, gölge ve geçirgen yüzeyler arasında dolaştırması; bedenin sabit bir formdan çok, geçişli ve akışkan bir varlık olarak düşünülebileceğine dair bir izlenim yaratır. Cocteau'nun duvardan geçme, aynadan sızma ya da gölgede kaybolma gibi jestleri, transbedenin sabitlenemezliğini hatırlatan optik bir hareket alanı oluşturur. Aşırı görünürlüğün yarattığı baskı ise kimi zaman daha gündelik anlatılarda da karşılık bulur. Yazar Peter Handke'nin *Bir Kalecinin Penaltı Anındaki Kaygısı* romanında betimlenen penaltı sahnesi, tüm bakışların aynı anda tek bir bedende toplandığı yoğun bir anı çağırır. Bu durum, görünürlüğün beden üzerinde baskı yaratabileceğine dair bir örnek olarak düşünülebilir ve kuir ya da trans bedenlerin bazı bağlamlarda hem aşırı görünür hem de bir o kadar kırılğan konumlara itilebildiğini hatırlatır. Bu görünürlük üzerine kurulan gerilim, sanat tarihçisi ve filozof Georges Didi-Huberman'ın ateşböcekleri metaforu aracılığıyla daha geniş bir ışık rejimi tartışmasına açılabilir. Didi-Huberman, çağdaş ışığın kimi zaman görünürlüğü artırırken, kimi zaman da görünmezliği derinleştiren bir yapıya sahip olabileceğini belirtir. Bu çift yönlü etki, ışığın yalnızca aydınlatan bir güç değil; aynı zamanda bir körleşme ve kaybolma rejimi olarak da ele alınabileceğini düşündürür:

Ateşböcekleri “azgın projektörlerin kör edici aydınlığında; gözetleme kulelerinin, politik gösterilerin, futbol stadyumlarının, televizyon platolarının projektörlerinde kaybolmuştur. ‘Birbirleriyle çatışan tekil makineler’ gelince, bunlar sadece kalıplaşmış arzularıyla, sit-kom’ların aşırı aydınlığında, gizlilikten ve bu ‘geçmişin yürek burkan hatırası’ ateşböceklerinin masumiyetinden uzak, hiç tereddüt etmeden kavgaya tutuşan aşırı ışığa maruz kalmış bedenlerdir.”

(Didi-Huberman, 2023, s. 43)

Bu imge, trans ve kuir bedenlerin kimi durumlarda aşırı görünürlük ile görünmezlik arasında gidip gelen varoluşlarına dair güçlü bir çağrışım üretir. Hormonal geçişlerin, protezlerin, tıbbi müdahalelerin ya da teknolojik arayüzlerin yarattığı akışkanlık; bu ışık rejimi altında hem belirginleşen hem de kolayca silinebilen bir yapı olarak düşünülebilir.

Böylece siborg beden, yalnızca teknolojik bir eklemlenme değil; aynı zamanda bu optik ve kültürel baskı içinde kendi görünme, saklanma ve yeniden belirme imkânlarını taşıyan bir varlık olarak okunabilir. Bu bölüm, siborg figürünün kusursuzluk, verimlilik ve süreklilik anlatılarının dışında kalan sessiz, eksik ve arızalı hâllerini ele alır. Sessizlik; teknik bir aksama, duygusal bir yarılma ya da politik bir dışlanma biçimi olarak, kuir siborg bedenin deneyiminde nasıl anlam kazandığı üzerinden tartışılır. Abject, düşük performans ve dilin zorlayıcı yapılarıyla kurulan bu ilişkiler, sessizliği pasif bir yokluk değil; potansiyel bir direnç yüzeyi olarak düşünmeye imkân tanır.

3.3 Siborg, Sessizlik ve Eksiklik

Abject, düşük performans ve dilin zorlayıcı yapılarıyla kurulan bu ilişkiler, sessizliği pasif bir yokluk değil; potansiyel bir direnç yüzeyi olarak düşünmeye imkân tanır. Siborg figürü çoğu zaman kusursuz, verimli ve durmaksızın çalışan bir varlık olarak tahayyül edilir. Ancak kuir siborg düşüncesi, bu kusursuzluk anlatısının arkasında daha kırılğan, eksik, yarım kalmış ve kimi zaman sessiz bir bedenin de düşünülebileceğini hatırlatır. Sessizlik burada yalnızca suskunluk değil; dile gelemeyen, yanlış anlaşılmış ya da duyulmak istenmeyenin bıraktığı bir iz gibi düşünülebilir. Belki de kuir varoluşun görünmeyen, fark edilmeden kayan ya da kelimelere sığmayan hâlleri için bir eşik açar. Bu sessizlik, kimi zaman bedenin kendi iç ritminden, kimi zaman da onu çevreleyen teknolojik yüzeylerin bozuk çalışmasından besleniyor olabilir. Arızalı devreler, takılan protezler ya da yanlış kodlanmış bir hareket dizisi; kuir siborgun teknolojik olduğu kadar duygusal yarılmalarını da sezdirir. Bu yarılma, sistemin dışında kalmanın, sürekli yeniden kurulmaya çalışmanın ya da hiçbir zaman tamamlanamamanın yarattığı bir hüzne doğru açılır—belki de makinesel bir melankoli. Bu sessizlik ve eksiklik hâli, psikanalist ve edebiyat kuramcısı Julia Kristeva'nın *abject* kavramıyla birlikte düşünüldüğünde başka bir eşik açar. Kristeva'ya göre iğrenç olan, bütünü dışında konumlanır gibi görünse de, bütünü kuran düzenle ilişkisini hiçbir zaman tamamen koparmaz; dışlanır ama aynı anda içeride tutulur. Onun ifadesiyle, “iğrenç dışarıdır, oyun kurallarını kabul etmiyor gibi gözüktüğü bütünü dışında yer alır. Gelgelelim iğrenç, sürgün edildiği yerden efendisine meydan okumaya devam eder” (Kristeva, 2018, s. 14). Bu tanım, kuir siborgun sessizliğini yalnızca bir eksiklik ya da arıza olarak değil; sistemin dışına itilmiş ama tam da bu dışlanma hâliyle sistemi rahatsız etmeyi sürdüren bir varoluş biçimi olarak düşünmeyi mümkün kılar.

Bu noktada, şair ve romantik düşünür **Novalis**'in karanlık bir coşku taşıyan dizeleri hatırlanabilir:

“Korkunç olan, görünüşün yalnızca / Değerli bir merhem / Damlamakta ellerinden / Ayçiçeği demetinden / Tatlı bir sarhoşluk içerisinde / Açmaktasın ruhun ağır kanatlarını” (Novalis, 2022, s. 20).

Bu imgelerdeki ağır ve açılan kanatlar, sessizlikle genişleyen, belki de yarı-mekanik bir bedenin melankolisine beklenmedik bir paralellik kurar. Sessizlikle kurulan bu ilişki, teorik bağlamda kültür kuramcısı Judith Halberstam'ın *low theory* kavramıyla da kesişebilir. Halberstam'ın düşük performans olarak adlandırdığı bu yaklaşım, eksiklikle barışan, başarısızlığı bir direniş alanına dönüştüren bir estetik önerir. (Halberstam, 2011). Bu tavır, kuir siborgun sessizliğini yalnızca bir kayıp olarak değil; normatif ritimlere uymamayı seçen bir duruş olarak da düşünmeye alan açar.

Sinema tarihinde de sessizlik, bu tür bir kırılma için beklenmedik bir zemin sunar. Film kuramcısı ve yönetmen Chris Marker'ın *La Jetée* filminde neredeyse hiç hareket yoktur; anlatı, durağan fotoğrafların ardışıklığıyla ilerler. Donmuş zamanın bu hâli, kuir siborgun sabitliğinin içinde nefes alan ama aynı anda başka ihtimalleri barındıran sessizliğine benzer çağrışımlar yaratabilir. Günümüzde yapay zekâlar, dijital asistanlar ya da sentetik sesler çoğu zaman nötr, duygusuz ve belirgin bir sessizlik hâliyle işler. Bu dijital sessizlik, kuir siborgun da tam ifade edilemeyen, kolay anlaşılmayan ya da yalnızca sızarak ortaya çıkan arzularıyla bir paralellik kurulabileceğini düşündürür. Belki de makinenin suskun yüzeyi, kuir bedenin söyleyemediklerine dair bir yankı taşır. Bu sessizliğin politik bir boyutu da olabilir. Oyun yazarı Peter Handke'nin *Kaspar* oyununda yalnızca tek bir cümleyi tekrar eden figür, toplumsal normlara zorla dahil edilmek üzere yeniden “konuşturulur”. Dilin bu zorlayıcı yapısı, kuir siborgun da içine doğduğu normatif dil karşısındaki çaresizliğini, yanlış anlaşılma ihtimalini ve sessizliği bir sığınak olarak seçişini düşündürebilir. Bazen beden yalnızca konuşarak değil, susarak da direnebilir. Tüm bu çağrışımlar, siborgun sessizliğini bir eksiklik ya da arıza olarak değil; dışarıda bırakılmışlığın, eksik temsillerin ve bozulmuş iletişimin içinden doğan bir yüzey olarak okumaya davet eder. Belki de bu sessizlik, kuir bedenin sınırlarından taşarak başka bir varoluş alanına sızmasının sessiz ihtimali olarak kalır.

Görsel 1.3 : Chris Marker, *La Jetée*, 1962, filmden kare.

3.4 Hafıza, Zine Kültürü ve Kuir Direniş

Hafıza, kuir bedenler için yalnızca bireysel bir deneyim değil; aynı zamanda bastırılan, silinmek istenen ve görünmez kılınan tarihlerin taşıyıcısıdır. Siborg figürü bu noktada yalnızca geleceğe dönük spekülative bir tahayyül değil; geçmişin yeniden yazımı, dijitalleştirilmesi ve arşivlenmesiyle de ilişkilendirilir. Organik olmayan hafıza, yalnızca makinelerle sınırlı değil; kuir hafızanın beden dışına taşma biçimlerini de tarif ediyor olabilir. Kodlanmış veriler, arşivlenmiş görüntüler ve kaydedilmiş sesler, kuir bedenin tarihine ait parçaları yeniden çağırmanın yollarına dönüşebilir. Bu hatırlama biçimi çoğu zaman doğrusal ya da bütünlüklü değildir; eksik, dağınık ve parçalıdır. Ancak tam da bu parçalanmışlık, kuir hafızanın direnişini ve sürekliliğini mümkün kılar. Siborgun belleği yalnızca teknik bir hafızayla değil; sezgisel, bedensel ve duygusal olanla da örülü olabilir. Hafıza burada sabit bir kayıt değil; titreşen, yankılanan ve yeniden temas kurulan bir süreç olarak işler. Bu yönüyle kuir siborg tahayyülü zamanı ilerleyen bir çizgi olarak değil; tekrar eden, sarkan ve sızan bir alan olarak düşünmeye imkân tanır.

Kuir anlatı yalnızca kuramsal metinlerle değil; alternatif mecralarla, özellikle zine (fanzin) kültürüyle de ifade bulur. 1980'lerin New York'unda yayımlanan *Between C & D* gibi bağımsız edebi zine'ler, kuir deneyimi parçalı, şiirsel ve öfkeli bir dille görünür kılar. David Wojnarowicz'in bu yayınlarda yer alması, kuir anlatımın hem politik hem estetik bir direniş alanı olarak nasıl kurulduğunu gösterir.

Zine'lerdeki dil çoğunlukla akademik söylemin dışında, kırık gramerler, eksik cümleler ve imgesel taşmalarla örülüdür. Dilin normatif yapısına karşı geliştirilen bu itaatsiz kullanım, kuir bedenini kendini ifade edemediği alanlara karşı poetik bir direniş biçimi olarak düşünülebilir. Sessizlik, eksiklik ve bozukluk burada bir zayıflık değil; kurucu bir estetik stratejiye dönüşür. Kathy Acker'in cut-up tekniği ve metinsel sökme pratiği, bu kuir fanzin estetiğiyle doğrudan ilişkilendirilebilir. Parçalı anlatım, hafızanın da parçalı doğasıyla örtüşür. Anlatının tamamlanmak zorunda olmaması fikri, kuir hafızanın açık uçlu ve sürekli dönüşen yapısını destekler.

Sinemada Toshio Matsumoto'nun *Güllerin Cenaze Töreni* (1969) filmi, kuir temsili mitsel ve teatral bir bağlamda ele alarak normatif kimlik yapılarını parçalar. Benzer biçimde Derek Jarman'ın *Blue* ve *The Garden* gibi filmleri, AIDS sonrası dönemde kuir bedenini, hafızanın ve arzunun şiirsel ve politik bir ifadesine dönüşür. Görüntünün kimi zaman yalnızca renk, sesin yalnızca yankı hâline gelmesi, eksiltme üzerinden kurulan bir kuir estetik önerir. Bu yönüyle zine'ler, kuir siborg tahayyülünün düşük teknolojili ama yüksek dirençli dışavurumları olarak düşünülebilir. Geçici, kolektif ve çoğul bu mecralar, kuir hafızanın saklanma değil; yayılma, sızma ve bulaşma biçimi olarak var olmasını sağlar.

3.5 Claude Cahun ve Kimliğin Performatif Temsili

20. yüzyılın başlarında, modernizmin ve psikanalizin yükseldiği bir dönemde Claude Cahun'un üretimi, yalnızca sanatsal bir ifade olarak değil; toplumsal cinsiyet, beden politikaları ve temsil meselelerine yönelik erken bir müdahale olarak okunabilir. Özellikle otoportrelerinde geliştirdiği görsel stratejiler, bedenini sabit bir kimlik alanı olmaktan ziyade dönüşen, çoğalan ve kaygan bir yüzey olarak düşünülebileceğini sezdirir. Bu yaklaşım, kuir düşüncenin sabitlik karşıtı hattının tarihsel bir zeminde nasıl poetik bir biçim kazandığını göstermesi açısından önemlidir. Otoportrelerdeki maskeler, kostümler, makyajlar ve teatral jestler, yalnızca bir kimlik oyunu değil; aynı zamanda normatif temsile karşı geliştirilen bir reddediş biçimi olarak da okunabilir. Cahun, bakışı geri püskürten bir yüzey kurar: ne tam olarak kadın ne de erkek olarak sabitlenebilen, ne bütünüyle özne ne de nesne olarak konumlandırılabilen bir beden. "Je est un autre" ifadesiyle ilişkilendirilebilecek bu imgeler, hem içsel bir bölünmeye hem de dışsal normlara karşı geliştirilen stratejik bir direnişe işaret eder.

Julia Kristeva'nın *abject* kavramı, Cahun'un kimi işlerinde beliren bedensel ve kimliksel sınır çözümlerini anlamlandırmak için verimli bir okuma zemini sunabilir. Benzer biçimde Judith Butler'ın toplumsal cinsiyetin performatif doğasına dair yaklaşımı da Cahun'un tekrar eden beden kurguları üzerinden düşünülebilir. Her sahneye yerleşen jestler ve pozlar, cinsiyetin parodisini üretirken, bu tekrarlar normu yeniden kurmaktan çok onun kırılğanlığını açığa çıkarır. Cahun'un üretiminde beliren nötrleşme arzusu, sanatçının "Eril? Dişil? Bunlar duruma göre değişmektedir. Nötr bana uyan tek kimliktir." sözünde açıkça ifadesini bulur. Bu tavır, yalnızca toplumsal cinsiyete dair bir pozisyon alış değil; aynı zamanda temsil stratejilerinin de sabitlenemezliğine işaret eder. (Cahun, 2007). Claude Cahun ve Marcel Moore'un birlikte yürüttükleri üretimler, bu bağlamda kuir ve siborg tahayyülüne tarihsel olarak erken ama güçlü bir titreşim sunar. Bu üretim pratiği, yalnızca görsel temsillerle sınırlı kalmaz. II. Dünya Savaşı sırasında Cahun ve Moore'un askerlerin sigara paketlerine gizlice yerleştirdikleri, faşizme karşı şiirsel sloganlar içeren kâğıtlar; gündelik nesnelere aracılığıyla geliştirilen sessiz ama etkili bir politik direniş biçimi olarak değerlendirilebilir (Chadwick, 1991). Bu eylemler, sanatın yalnızca temsilde değil; gündelik hayatın içine sızan görünmez jestler aracılığıyla da politik bir alan açabileceğini düşündürür. *Cahun'un 1929 tarihli Untitled (Claude Cahun in Le Mystère d'Adam)* (bkz. *Görsel 3.1*), adlı fotoğrafı, bu yaklaşımın görsel olarak yoğunlaştığı örneklerden biridir. Metalik kanatlarla donanmış figürün teatral duruşu, bedeni sabitleyen her türlü kimlik tanımına karşı ironik ve spekülasyon bir tavır geliştirir. Yüzeyin parıltısı, malzemenin yapaylığı ve pozun teatrallığı; bedenin yalnızca temsil edilmediği, aynı zamanda yeniden üretildiği bir alan açar. Bu anlamda Claude Cahun'un üretimi, yalnızca döneminin ötesinde bir öncülük olarak değil; güncel kuir sanat pratikleri için de düşünsel bir eşik olarak değerlendirilebilir. Sabitlenemeyen beden burada kimliksizliğin değil; çokluğun, direnişin ve görünmezliğin stratejik bir poetikasına işaret eder. Cahun'un fotoğraflarındaki sessizlik, bu nedenle, yüksek sesli bir estetik jest olarak okunabilir.

Görsel 1.4 : Claude Cahun, "Untitled (Claude Cahun in Le Mystère d'Adam)", 1929, gelatin silver print, 10.16 × 7.62 cm. San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) koleksiyonu.

3.6 Meret Oppenheim: Nesnenin Bedeni, Bedensel Nesne

Meret Oppenheim'in üretimleri, bedenin temsilinden çok, bedenin iz bıraktığı nesnelere yönelir. Nesneyle kurulan bu tensel ilişki, yalnızca cinselliği değil; arzuyu, iğrenç olanı ve bastırılanı da yüzeye çıkarıyor olabilir. Oppenheim'in 1936 tarihli *Le Déjeuner en fourrure* (Kürk Kahvaltısı) adlı çalışması, bir çay fincanını hayvan kürküyle kaplayarak gündelik olanı hem tiksindirici hem de baştan çıkarıcı bir forma dönüştürür. Nesne, burada yalnızca kullanılabilir bir araç değil; aynı zamanda arzulanan, itilen ve bedenselleşen bir varlık hâline gelir. Meret Oppenheim, sanatla erken yaşta temas etmiş bir figürdür; babası Walter Oppenheim, dönemin İsviçre sanat çevreleriyle ilişkili bir entelektüel ortam sunmuştur. Sanat yaşamı Man Ray'in atölyesinde model olarak çalışmaya başlamasıyla görünürlük kazanır. Ancak bu görünürlük, sürrealist çevrelerdeki eril bakışın da doğrudan temas alanı hâline gelir. Oppenheim, bu bakışa pasif biçimde maruz kalan bir figür olmaktan ziyade, bedeni ve nesneyi yeniden kuran bir özne olarak konumlanır (Chadwick, 1991).

Sürrealist hareketin erkek merkezli estetik anlayışına karşı geliştirdiği stratejiler, onun üretiminde ironik, cinsiyetsizleştirici ve tensel çatışmaları görünür kılan bir dile dönüşür. Bu yaklaşım, Julia Kristeva'nın *abject* kavramıyla birlikte düşünüldüğünde, bedensel sınırların nesnelere aracılığıyla nasıl ihlal edilebildiğini ortaya koyar. Kürk, bedenin tüyüyle özdeşleşirken; fincanın ağza yakınlığı, dokunma, yalama ya da içme gibi eylemlerle tensel bir ilişki kurar. Böylece nesne, bedenin uzantısı gibi davranmaya başlar. Oppenheim'in işleri bu bağlamda, bedenin yokluğu ile bedensel fazlalık arasında salınan bir estetik alan yaratır. Bu tensel gerilim, çağdaş sinemada da benzer biçimlerde yankı bulur. Adina Pintilie'nin *Touch Me Not* (2018) adlı filmi, bedenin sınırlarını, arzunun kırılma yüzeylerini ve dokunma ihtimalini hem performatif hem de psiko-duygusal düzlemde ele alır. Filmde bedenler, tıpkı Oppenheim'in nesnelere gibi, temasın hem özlemini hem de rahatsızlığını taşır. Benzer şekilde Andy Warhol'un *Sleep* (1963) ya da *Blow Job* (1964) gibi filmlerinde beden ya tamamen hareketsizdir ya da kadrajdan dışlanmış. Bu temassızlık hâli, izleyicinin bakışını sürekli askıda tutan, arzuyu görünür kılarken aynı anda geri çeken bir estetik üretir. Oppenheim'in üretimlerindeki bu çelişkili duyumsallık, kuir bir sezgiyi de içinde barındırır. Kadın bedenine yöneltilen arzusal projeksiyon, bu kez nesneye kayarak bir kırılma yaratır. Fincan bir beden parçasına, kürk bir iç organa dönüşebilir. Bu dönüşüm, sabit cinsiyet rolleri ve heteronormatif temsil biçimlerine ironik bir mesafe önerir. Oppenheim'in nesnelere, tıpkı Claude Cahun'un otoportreleri gibi, görsel bir "sapma" üretir; ne bütünüyle erotik ne de tamamen grotesktir. Sanatçının üretimleri, bedenin doğrudan temsili yerine, onun etkisinin, yokluğunun ve izinin estetik bir form olarak varlığını sürdürdüğünü düşündürür. Oppenheim'in nesnelere, kuir bir okuma içinde arzunun yalnızca yöneldiği değil; biçim verdiği, bedenselleştirdiği imgeler olarak yeniden yazılabilir. Bu yazılma, cisnormatif beden düzenini bozan; simgesel olanla dokunsal olan arasında salınan bir poetikaya işaret eder.

4. BEDENDE BAKIŞIN YENİDEN KONUMLANMASI

Fransız sanatçı Orlan'ın *The Reincarnation of Saint-Orlan* (1990–1993) projesi, bedeni bir yeniden yazım alanı olarak ele almasıyla dikkat çeker. Sanatçının estetik cerrahi operasyonları kamusal bir performansa dönüştürmesi, güzellik normlarının ve kadın bedenine yönelik ideal imgelerin eleştirel biçimde yeniden düşünülmesine olanak tanır. Orlan, Batı sanat tarihindeki idealize edilmiş kadın figürlerinden (örneğin Venüs ya da Mona Lisa) belirli yüz hatlarını kendi bedenine ekletirken, bedeni hem biyolojik hem kültürel hem de teknolojik katmanların bir arada var olabildiği bir yüzey olarak açar. Operasyon sürecinin doğrudan gösterilmesi, temsille izleyici arasındaki mesafeyi azaltır ve müdahalenin kendisini görünür kılar. Bu yaklaşım, bedenin sabit ve “doğal” bir varlık olarak düşünülmesine karşı alternatif bir okuma alanı sunar.

Avusturyalı sanatçı Valie Export'un çalışmaları ise bakış ekonomisini doğrudan izleyiciyle kurulan ilişki üzerinden sorgular. *Tap and Touch Cinema* (1968) performansında sanatçı, göğüslerini bir kutunun içine yerleştirerek izleyiciyi yalnızca bakmaya değil, dokunmaya da davet eder. Bu jest, izleyicinin konumunu ve bedenle kurduğu mesafeyi yeniden düşünmeye zorlar. *Körperkonfigurationen* serisinde beden, mimari yüzeylerle temas hâlinde konumlanır; duvar, merdiven ya da köşe gibi alanlara yerleşerek mekânla yeni ilişkiler kurar. Bu tür konumlandırmalar, ideal beden oranlarını merkeze alan tarihsel temsil biçimlerinin dışında bir beden tahayyülü üretir. Laura Mulvey'nin erkek bakışı kavramı bağlamında düşünüldüğünde, Export'un çalışmaları izleyicinin alışılmış bakış pozisyonunu geçici de olsa askıya alır.

Lee Bul'un üretimleri, bedenin teknolojiyle ilişkisini hem nesneleşmiş bir temsil hem de duysal bir yüzey olarak ele alır. Sanatçının erken dönem performanslarında bedeni askıda, sınırlı ya da kırılğan hâllerde görmek mümkündür. *Cyborg* serisinde yer alan heykelsi bedenler ise tamamlanmamış protez uzuvlar ve parlak yüzeylerle sunulur. Bu figürler, kusursuz teknolojik beden ideallerinden ziyade eksik, kırılğan ve ara hâleriyle öne çıkar. İnsan ve makine arasında konumlanan bu bedenler, izleyiciye kapalı bir bütünlük sunmak yerine, açık ve belirsiz bir okuma alanı bırakır.

Orlan'ın bedeni cerrahi müdahaleye açması, Export'un izleyiciyle doğrudan temas kuran performansları ve Lee Bul'un ara formlarda bıraktığı beden kurguları birlikte düşünüldüğünde, bedenin tek yönlü bir temsil nesnesi olmaktan çıktığı görülür.

Bu üretimler, yalnızca bedenin nasıl gösterildiğini değil; kimin baktığını, nasıl baktığını ve bu bakışın hangi koşullar altında kurulduğunu da sorgular. Böylece beden, bakışın yönünü sabitleyen bir imge olmaktan ziyade, bu yönü sürekli olarak yeniden düzenleyen bir yüzey hâline gelir.

4.1 Temsil, Dijitalleşme ve Bedenin Yüzeyle İlişkisi

Dijitalleşme ile birlikte beden, ekranda beliren bir imgeye, yeniden üretilebilir bir veriye ve kimi zaman fiziksel referansından uzaklaşan bir yüzeye doğru kayar. Bu dönüşüm, bedenin yalnızca maddi varlığıyla değil; dijital görüntü, yazı ve arayüzler üzerinden de okunabileceğini düşündürür. Temsil, bu bağlamda sabit bir formdan ziyade, sürekli güncellenen ve çoğalan bir yüzey olarak ele alınabilir.

Ed Atkins'in video işlerinde beden, fiziksel bir varlık olmaktan çok dijital bir avatar olarak karşımıza çıkar. Sanatçının yüksek çözünürlüklü görüntülerle oluşturduğu figürler, insan yüzünün mimiklerini ve duygulanımlarını taşısa da, maddi bir bedene sahip değildir. Bu durum, duygu ile temsil arasında belirgin bir gerilim yaratır. Atkins'in işlerinde ses, nefes ya da kırılğan bir ifade, bedenin yokluğuna rağmen izleyicide somut bir etki yaratabilir. Dijital yüzeyde beliren bu figürler, bedenin duyguyu taşıyan bir varlık olarak değil, görüntü aracılığıyla deneyimlenen bir temsil olarak nasıl işlediğine dair bir alan açar. Zaman zaman fragmanlaşan anlatı yapıları da, dijital ekranın süreksiz ve kaygan doğasıyla ilişkilendirilebilir.

Casis'in yüzü dijital olarak işleyen ve dönüştüren üretimleri, kimliğin görüntü düzleminde nasıl sürekli yeniden kurulabildiğine işaret eder. Bu üretimlerde yüz, sabit bir kimlik alanı olmaktan çıkarak; bozulabilen, çoğaltılabilen ve farklı formlara açılabilen bir yüzey hâline gelir. Özellikle estetik müdahalelerle şekillenmiş, pürüzsüz ve idealize edilmiş yüz imgeleriyle kurulan ilişki, Casis'in üretimlerinde kırılmaya uğrar. Sanatçı, bu kusursuzluk vaadini bozan deformasyonlar ve sapmalar aracılığıyla, estetik normların ne kadar kırılğan ve inşa edilmiş olduğunu görünür kılar. Algoritmik müdahaleler ve görüntü işleme süreçleri, yüzün yalnızca güzelleştirilen bir yüzey değil; aynı zamanda parçalanabilen ve yeniden düzenlenebilen bir yapı olarak deneyimlenmesini mümkün kılar. Bu bağlamda kimlik, sabit bir özden ziyade, geçici ve değişken bir yüzey etkisi olarak izlenebilir. Bu yüzey mantığı, yalnızca dijital bağlamla sınırlı kalmaz. Peter Greenaway'in *The Pillow Book* filminde beden, yazının taşıyıcısı olan bir yüzey olarak ele alınır.

Filmde cilt, metnin yazıldığı, okunduğu ve silinebildiği bir alan hâline gelir. Bu durum, bedenın yalnızca görsel bir temsil değil; aynı zamanda metinsel olarak işlenen ve dönüştürülen bir yüzey olarak da düşünölebileceğini gösterir. Bu yaklaşım, bedenın yalnızca görsel bir temsil değil, aynı zamanda metinsel bir yüzey olarak da düşünölebileceğini gösterir. Yazının bedene uygulandığı sahnelerde kimlik, sabit bir özden çok, metnin aktığı geçici bir zemin gibi görünür. Bu durum, dijital olmayan bir bağlamda dahi beden–yüzey ilişkisinin temsille birlikte ele alınabileceğini düşöndürür.

Jordan Wolfson'un mekanik heykelleri ise bedenle karşılaşma deneyimini farklı bir düzlemde ortaya koyar. *Female Figure* adlı işte, mekanik bir kadın figürü, maskeli yüzeyi ve kayıtlı sesiyle belirli hareketleri tekrar eder. Figürün bakışa doğru yönelmesi, izleyiciyle kurulan mesafeyi belirsizleştirir. Burada beden, hem nesne hem de sahnelenmiş bir özne olarak algılanabilir. *Colored Sculpture* adlı işte ise insan boyutlarında bir figür, mekanik bir sistem aracılığıyla havaya kaldırılır, yere çarpar ve döngüsel bir hareket içinde var olur. Bu tekrar, bedenın hem kırılğan hem de kontrol edilen bir yapı olarak deneyimlenmesine neden olabilir. Wolfson'un işleri, izleyicinin kendi bedeniyle kurduğı ilişkiyi de sorgulamaya açan bir karşılaşma alanı üretir. Bu örnekler birlikte düşünöldüğünde, bedenın temsiline yalnızca fiziksel varlıkla sınırlı olmadığı; ekran, yazı, dijital görüntü ve mekânsal karşılaşmalar aracılığıyla farklı yüzeylerde ortaya çıktığı görölebilir. Dijital avatarlar, filtrelenmiş yüzler, bedene yazı uygulamaları ya da mekanik figürler üzerinden beden, tekil bir tanım yerine, çoğul ve değışken bir deneyim alanı olarak okunabilir. Bu yaklaşım, bedenın temsiline dair hem maddi hem de maddi olmayan katmanları birlikte düşünmeye açık bir zemin sunar.

4.2 Mitik, Melez ve Ritüel Beden: Matthew Barney

Matthew Barney'nin çalışmaları, bedeni çoğu zaman ritüel, malzeme ve süreç arasında beliren bir alan olarak düşöndürür. Beden burada sabit bir kimlik ya da temsil eden bir figürden ziyade, farklı malzemelerin, koreograflerın ve sembolik yapıların birbirine temas ettiğı geçici bir form olarak açığa çıkıyor gibi görölebilir. *The Cremaster Cycle* serisi, bu yaklaşımın kapsamlı bir örneğı olarak değıerlendirilebilir; seride beden, mitolojik göndermeler, spor estetiğı, hayvansı hareketler ve mekânın kendi ritimleri arasında dolaşır. Anlatı doğrusal bir hat izlemekten çok, zaman zaman aynı noktalara geri dönen ancak her dönüşte farklı yoğunluklar ve ilişkiler üreten bir yapı sergiler. Bu durum, bedeni belirli bir başlangıç ve sona sahip tek yönlü bir gelişim çizgisinden ziyade, tekrar eden fakat her tekrarda farklılaşan bir hareket alanı içinde düşünmeye imkân tanıyabilir.

Filozof Paul Ricoeur'ün düşünceyi “aynı noktadan, farklı yüksekliklerden geçen bir sarmal” olarak tarif etmesi bu bağlamda hatırlanabilir; Barney'nin ritüelistik yapıları da kimi anlarda böyle bir sarmalın görsel ya da maddesel karşılığına dönüşüyor gibi hissedilebilir. Aynı jestin, mekânsal motifin ya da malzemenin yeniden belirmesi, anlatıyı kapalı bir döngüden çok, yükselip alçalan bir süreç olarak algılamaya açar. Barney'nin malzeme kullanımında da benzer bir geçişlilik sezilebilir. Vazelin, balmumu ve lateks gibi maddelerin bedene eşlik ettiği sahnelerde, formun korunmasından ziyade akış, çözülme ve geçicilik öne çıkar. Bu maddeler, bedenin sınırlarının sabit bir yüzey olmaktan çok, farklı sıcaklıklar, ağırlıklar ve dokularla yeniden kurulan bir yapı olarak düşünülebileceğini ima eder. Beden bu temaslar içinde tamamlanmış bir figür olarak değil, dönüşümün kendisiyle var olan bir süreç gibi görünür. Bu malzeme ve form ilişkileri, zaman zaman algının kendisini de yerinden oynatan bir alan oluşturuyor gibi düşünülebilir. Burada bedene dair neyin temsil edildiğinden çok, temsilin hangi kırılmalar ve bozulmalar üzerinden kurulabildiği öne çıkar. Filozof ve din düşünürü Pavel Florenski, ikonlarda perspektifin kurallara birebir uymayan yapısını tartışırken, bu imgelerin gücünün kimi zaman tam da bu “bozulmuşluk” hissinden kaynaklanabileceğini belirtir; ikonların naifliği üzerine yapılan yargıların kendisinin de sorgulanması gerektiğini hatırlatır (Florenski, 2017, s. 41). Benzer bir etki, Barney'nin ritüelistik ve melez figürlerinde de sezilebilir; bedenin nereye ait olduğundan çok, nasıl belirdiği ve hangi bakış rejimlerini yerinden oynattığı daha görünür hâle gelebilir.

Cremaster serisindeki figürler ritüeller ve hayvansı çağrışımlar arasında dolaşırken, bedenin tek bir kategoriye sabitlenmeyen bir yerden okunabileceğine dair bir ihtimal de ortaya çıkar. İnsan ile hayvan, kültürel olan ile organik olan arasında gidip gelen bu figürler, bedenin değişken bir varlık alanı oluşturabileceğini düşündürür. Bu geçiş hâli, ritüelin bedeni yalnızca temsil eden değil, kimi zaman da yeniden kuran bir güç olarak belirmesine alan açar. Bu ritüelistik kurgu, *The Cremaster Cycle*'da bedene uygulanan cerrahi müdahalelerin yalnızca biyolojik değil; kurumsal, kültürel ve sembolik bir çerçeve içinde sahnelendiği anlarda da belirginleşir.

Görsel 1.5 : Matthew Barney, *The Cremaster Cycle*'dan bir sahne, 1994–2002. Video enstalasyon / film karesi.

İzleyici ise çoğu zaman bu sürecin dışında konumlanır; ritüelin akışına doğrudan dahil olmaz, ancak ona tanıklık eder. Bu tanıklık hâli, beden ile izleyici arasındaki ilişkiyi sabit bir karşılaşmadan çok, süreç içinde değişen bir mesafeye dönüştürebilir. Dijital temsillerle birebir örtüşmese de, bedenin tekil bir formdan ziyade süreç içinde tekrar tekrar beliren bir yapı olarak ele alınabileceğine dair bir düşünce alanı açılır. Bu bağlamda Barney'nin üretimleri, bedeni ritüel, malzeme ve döngüsel hareketler aracılığıyla şekillenen geçici bir form olarak düşünme ihtimalini gündemde tutar.

5. BEDENLE ÇALIŞMAK: KİŞİSEL BİR ÜRETİM ALANI

Bu bölüm, önceki bölümlerde ele alınan kavramların üretim pratiğinde hangi yöntem ve yaklaşımlar üzerinden karşılık bulduğunu ele alır. Bedenle çalışma yönelimi, başlangıçta bir merak ve belirli bir içsel gerilim etrafında şekillenmiştir. Kendi bedenimi üretimin merkezine yerleştirmek, süreçleri doğrudan deneyimleyebildiğim ve kontrol edebildiğim bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu bağlamda beden, üretimimde tek bir işleve indirgenmeyen; bir alan, bir malzeme ve aynı zamanda üzerinde düşünülen bir yüzey olarak konumlanır. Tez boyunca ele alınan kavramlar — kuir beden, yüzey, temsil, dönüşüm ve bakış — üretime sonradan eklenen bir çerçeveden ziyade, mevcut sezgisel yönelimlerin zaman içinde kavramsal bir dile kavuşması şeklinde değerlendirilebilir.

5.1 Üretim Yaklaşımı ve Yöntem

Üretim pratiğinde beden, yalnızca bir ifade aracı değil; süreçlerin sınındığı, tekrar eden denemelerle açılan ve farklı formların test edildiği bir çalışma alanı olarak ele alınır. Bedenle çalışmak, çoğu zaman deneyim ve süreç odaklı bir araştırma hâlinde gelişir. Bu yaklaşım, kesin bir sonuca ulaşmaktan çok, denemeler yoluyla formun nasıl değişebileceğini ve bedenin bu değişimlere nasıl eşlik ettiğini gözlemlemeye imkân tanır. Üretimde tekrar, form bozma ve yeniden kurma, görünürlük ve kırılma gibi ilkeler belirleyici bir yere sahiptir. Tekrar, hem bedensel hafızayı hem de süreç içinde oluşan dönüşümü izleme olanağı sunarken; formun bozulması ve yeniden kurulması, bedenin sabit bir temsil yerine değişken bir yapı olarak ele alınmasına alan açar. Görünürlük ve kırılma ise, bedenin sahnede ya da kadrajda ne şekilde belirdiğine, nasıl çözüldüğüne ya da yeniden tarif edildiğine dair gözlemler yapmayı mümkün kılar. Performans ve video, üretim sürecinde birbirinden ayrılan mecralar olarak değil, çoğu zaman eşzamanlı gelişen bir yapı içinde yer alır. Bir işin ortaya çıkışında bedensel eylem ile görüntü üretimi paralel ilerler; performans yalnızca belgelensin diye yapılmaz, video da yalnızca bir kayıt aracı olarak konumlanmaz. İki mecranın birlikte kullanılması, bedenin hem mekânsal hem de kadraja bağlı bir yüzeyde nasıl konumlandığını görme imkânı sağlar. Üretim süreci çoğu zaman tek yönlü ilerlemez; yeniden deneme, bozma ve başka bir formda kurma üzerinden gelişir. Bu tekrar eden süreçler, bedene ait jestlerin, pozların ya da hareketlerin zaman içinde nasıl birikim oluşturduğunu gözlemlemeyi mümkün kılar.

Böylece beden, tek seferlik bir performansın sonucu olarak değil; süreç boyunca izlenen değişken bir yapı olarak ele alınır. Bu yaklaşım, önceki bölümlerde tartışılan beden–yüzey–temsil ilişkilerinin, kişisel üretimde deneysel bir karşılık bulduğu bir çerçeve sunar.

5.2 Queeek

Queeek, İstanbul'daki eski bir tekstil çarşısı olan İMÇ'de, bir dükkân mekânında vitrinle doğrudan ilişki kuracak şekilde kurgulanan, bir günlük yerleştirme ve performans çalışmasıdır. Çalışma, *Çirkin Ördek Yavrusu* hikâyesinden esinlenen “queer duck” figüründen yola çıkarak, kamusal alanda görünür olma, kabul görme ve onaylanma arzularını beden üzerinden araştırır. Performansın hareket havuzu, tik benzeri tekrarlar ve izleyiciyle temas kurmaya çalışan, kendini sevdirmeye yönelik jestlerden oluşur. Mekânda sahne tasarımcısı Burak Etöz tarafından tasarlanan gri kumaşla kaplı bir yerleştirme içinde, biri tavana asılı, diğeri zeminde konumlanan prizmatik yapılar karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Performansta kullanılan malzemeler arasında örgü saçlı bir maske, içi çingirak dolu sönük balonlar ve et parçasını andıran bir uzuv bulunur. Bu unsurlar, bedenin hem kendini sunma hem de çözülme hâllerine eşlik eden görsel ve işitsel bir yüzey oluşturur.

Queeek karakteri, izleyici karşısında sürekli olarak yeniden şekillenen bir bedensel temsili mümkün kılar. Performans boyunca tekrarlanan hareketler, bir tik ya da alışkanlık gibi algılanabilecek bedensel davranışların sürekliliği üzerinden kimliğin performatif biçimde nasıl kurulduğuna dair bir okuma alanı açar. Judith Butler'ın cinsiyet ve kimliği sabit bir özden ziyade tekrar eden eylemler aracılığıyla kurulan bir yapı olarak tanımlayan yaklaşımı, bu performansta bedensel jestler yoluyla somutlaşır. Karakterin kendini sevdirmeye, izleyiciyle bağ kurmaya yönelik abartılı jestleri, görünür olma arzusunu hem güçlendiren hem de bozan bir etki yaratır. Performansın vitrinle kurduğu doğrudan ilişki, bedeni hem kamusal hem de sahnelenmiş bir yüzey hâline getirir. Gri kumaşla çevrili alan, maske ve balon uzuvlarla birlikte bedenin sahiciliğini geçici ve kırılabilir bir imgeye dönüştürür. Bu durum, izleyiciyle performans arasındaki sınırın belirsizleştiği bir geçiş alanı yaratır. Beden, hem içeride hem dışarıda; hem izlenen hem de kendi görünürlüğünü sürekli olarak test eden bir figür olarak konumlanır. Bu çift yönlü hâl, kuir bedenin bakışla ve kamusal alanla kurduğu gerilimli ilişkiyi sahneleyen bir yapı sunar.

QUEEEK, bu bağlamda görünürlüğün kırıldığı, kimliğin sabitlenemediği ve bedenin özne ile nesne arasında gidip geldiği bir alanı görünür kılar. Performansın mekânla kurduğu ilişki ve bedenin vitrin içinde konumlanması, görsel yüzeyle kurulan bu çift yönlü hâli görünür kılar.

Görsel 1.6 : “*QUEEEK*”, yerleştirme ve performans, İMÇ, İstanbul, 2023. Fotoğraf: [Emirkan Cörüt] / Sanatçı arşivi.

Görsel 1.7 : “*QUEEEK*”, performans videosundan still image kolajı, 2023. Video: Sanatçı/Samet Sert.

5.3 Nest

“Nest”, deneysel bir sinematografiyle ormanlık bir alanda çekilmiş, tek kanallı bir video art çalışmasıdır. Kurgu, ana akım sinemanın süreklilik kurallarını takip etmeyen ve geçişleri bilinçli olarak kesen bir yapıya dayanır. X adlı karakterin kaşınıtı, omurga, sayı ve çekirdek imgeleri etrafında gelişen hareketi, bedensel durumun hem içsel hem de dışsal bir baskılanma hâline açılabilceği bir alan yaratır. Drag estetiğine yakın, daha şişkin bir beden formu ile, protez benzeri bir eklenti taşıdığı için hareketi sınırlanan ikinci figürün birlikte yer alması, anlatının tek bir bedene odaklanmayan yapısını destekler. Ses tasarımında orman kayıtlarının manipüle edilmesi ve ilerleyen bölümlerde eklenen ninni-şiiir formundaki ses, görüntüyle arasında gerilim ve belirsizlik barındıran bir atmosfer oluşturur. İzleyici, temsile bütünüyle dahil olmayan fakat ondan tamamen kopmayan, aralıklı bir konumda yer alır; böylece anlamın görüntü ile izleyici arasında yeniden üretildiği bir eşik deneyimi ortaya çıkar. Videoda kullanılan glitch ve dağılma teknikleri, beden ve anlatının sürekliliğinin zaman zaman kesintiye uğradığı bir yapıyı görünür kılar. Silikondan üretilmiş kuyruk benzeri omurga uzantısı, beden ve yapay etkiler arasında salınan bir yapı olarak okunmasına olanak tanır. Bu unsurlar bir arada ele alındığında, beden süreci içinde değişebilen, zaman zaman tökezleyen ya da biçim değiştiren bir yüzey olarak düşünülebileceği bir alan açılır.

İzleyicinin anlatı karşısında aralıklı bir noktada konumlanması, görüntü ile anlam arasındaki ilişkinin tek bir merkezden sabitlenmediği bir deneyim sunar. Glitch’in yarattığı kesintiler, temsili kararsız ve kaygan bir zemine taşır. Bu kırılmalar, videodaki iki figürün farklı beden hâllerinin — biri genişleyen, diğeri sınırlandırılan — sabit bir kimlik yerine süreç içinde dönüşen yapılar olarak ele alınmasına olanak tanır. Böylece *Nest*, beden ve teknik müdahaleler (bozulma, manipülasyon) hem de fiziksel biçimler (protez, uzantı) aracılığıyla yeniden düşünülebileceği bir yüzey önerir. Bu yaklaşım, önceki bölümlerde tartışılan temsil, dönüşüm ve dijital dağılma meseleleriyle birlikte okunabilecek bir üretim alanı sunar. Videodaki bedensel dağılma ve anlatı süreksizliği, görsel yüzeyde de bozulma ve kesinti olarak belirir (bkz. Görsel 9–10).

Görsel 1.8 : Nest, tek kanallı video çalışmasından still image, 2023. Video: Sanatçı/Samet Sert.

Görsel 1.9 : Nest, video çalışmasından glitch ve bozulma içeren still image kolajı, 2023. Video: Sanatçı/Samet Sert.

5.4 Tüysüz Pan Şeftali

Tüysüz Pan Şeftali ilk kez İstanbul'da, Güray Dinçol'un yürüttüğü **Clown Jam 11** kapsamında sahnelendi. Akrobasi ve fiziksel tiyatro odaklı SBCS stüdyosunun yakın ve yoğun mekânsal düzeni, figürün hem kırılğan hem de taşkın hareketlerini görünür kılan bir karşılaşma alanı yarattı. Bu performansın temel üretim motivasyonlarından biri, plastik sanatlar alanındaki performans ile tiyatro performansı arasındaki sınırı yumuşatmak; iki alan arasındaki ayrımın ne ölçüde geçirgen olabileceğini bedensel bir araştırma üzerinden sorgulamaktı. Bu yaklaşım, figürün sahnedeki varlığının yalnızca clown geleneği üzerinden değil; beden-heykel, jest, poz ve performatif yüzeyler üzerinden de okunmasına olanak tanıdı. Performansın açılışı bu melez yaklaşımı doğrudan sezdirir. Figür, drag ve showgirl estetiğine yaklaşan parıltılı bir görünümle sahneye çıkar; tavandan sarkan trapeze tutunarak kısa akrobasi sekansları gerçekleştirir. Bu giriş, bir yandan erotik bir oyun çağrışımı üretirken, diğer yandan bedeni heykelsi bir yüzey gibi konumlandıran figüratif pozlara dayanır. Gösteri estetiğine yaslanan bu anlar, kısa süre içinde clown'un kırılğan ve arızalı dünyasına doğru çatlama başlar.

Performans ilerledikçe izleyici pasif bir gözlemci olmaktan çıkar. Figürün bakışları, yön değiştirmeleri ve ani duraksamaları, seyirciyi bilinçli biçimde performansın bir parçası hâline getirir. İzleyicinin varlığı, clown'un jestlerinde kimi zaman bir tedirginlik, kimi zaman bir oyun alanı yaratır. Bu ilişki, performansı sahneyle sınırlı bir eylem olmaktan çıkararak, seyirci–beden arasında kurulan akışkan bir karşılaşmaya dönüştürür. Figürün dramaturjisi bu sürekli kayma hâli üzerine kuruludur. Omzunda neon tülde oluşmuş keçi-hayal ikiziyle sahnede dolaşan clown, grotesk ve erotik alanlar arasında gidip gelen kuir bir arketip gibi belirir. Yamuk flütten çıkan çarpık sesler, keçi benzeri tekmelemeler, görünmez bir bakıştan ürkererek aniden yön değiştirmeler; performans boyunca hem abartılı hem de kırılğan jestler üretir. Bu jestler, bedensel akışta küçük arızalar yaratarak performansın duygulanımını sürekli titreşim hâlinde tutar. Cebinden çıkardığı şeftali, performansın hem erotik nesnesi hem de arzusuyla kurulan ilişkinin kırıldığı bir yüzey olarak işlev görür. Şeftaliyi ısırması, fırlatması; bedeninde sakladığı flüt parçalarını çıkarıp üflemesi, parçaları tekrar bir araya getirmeye çalışması; beden, nesne ve arzu arasında kaygan ve yer yer grotesk bir alan açar. Bu oyun, tatmin ve hayal kırıklığı arasında salınan bir ritim üretir. Performansın ilerleyen bölümlerinde figür; umut, hayal kırıklığı ve taşkınlık hâlleri arasında gidip gelir.

Pan'ın mitolojik şehveti, clown'un kırılganlığıyla birleştğinde kuir bir arzu alanı ortaya çıkar: ne bütünüyle komik ne bütünüyle dramatik; ne saf ne de kaba. Bu arada kalmışlık, izleyicinin konumunu da sürekli yeniden yazar; seyirci hem güler hem de hafif bir rahatsızlık hissiyle karşı karşıya kalır. (bkz. Görsel 11–12)

Sonuç olarak *Tüysüz Pan Şeftali*, bedeni yalnızca bir karakter olarak değil; gösteri, kırılganlık, erotizm ve groteskin kesiştiği bir yüzey olarak ele alır. Plastik sanatların bedene yaklaşan yavaş ve heykelsi dili ile tiyatronun canlı ve doğrudan karşılaşma alanını aynı bedende bir araya getirir. Kusursuzluğu değil, kusurun etrafında açılan ritimleri görünür kılar; kuir arzuyu, dağılma ve yeniden toparlanma arasında sürekli yer değiştiren bir hareket hâli olarak sahneler.

Görsel 1.10 : Tüysüz Pan Şeftali, performans görünümü. Clown Jam 11, SBCS Stüdyo, İstanbul, 2025.
Fotoğraf: Sanatçının arşivi.

Görsel 1.11 : *Tüysüz Pan Şeftali*, video stills / performans detayları. 2025. Sanatçının arşivi.

5.5 Masa Altı Temizlikçisi

Masa Altı Temizlikçisi, bedenın işlev, hizmet ve tekrar üzerinden tanımlanan normatif kullanımına müdahale eden çok katmanlı bir performans/yerleştirme çalışması olarak kurgulanır. Çalışma, yalnızca sahnelenen bir performans olarak değil; metin, çizim, nesne ve sesin birlikte çalıştığı genişletilmiş bir alan olarak düşünülür. Bu anlamda performans, tekil bir eylem olmaktan çıkarak farklı yüzeylere yayılan bir üretim biçimi hâline gelir. “Masa altı” bu bağlamda yalnızca fiziksel bir mekânı değil; görünmeyen, bastırılan ve alışkanlık hâline gelmiş davranışların biriktiği bir alanı temsil eder. Bu alan, bedenın görünür olandan çekildiği; ancak aynı anda başka bir yoğunlukla var olmaya devam ettiği bir eşik olarak çalışır. Performans boyunca beden, belirli bir role sabitlenmek yerine sürekli kayar; hizmet eden, kontrol eden ve yönlendirilen konumlar arasında dolaşır. Bu dolaşım, sabit kimliklerin çözülmesine ve bedenın işlevsel bütünlüğünün bozulmasına yol açar. Bu hareket dili, süreç içerisinde M. Burak Dikilitaş ile yürütölen hareket dramaturjisi çalışması aracılığıyla geliştirilmiştir. Bu iş birliği, performansın yalnızca bedensel bir ifade alanı olarak değil; aynı zamanda yapısal, ritmik ve düşünsel bir kurgu olarak ele alınmasını mümkün kılar. Hareket dramaturjisi, tekrarın yoğunluğu, zorlanmanın sürekliliği ve bedenın sınırlarına yaklaşma hâllerini düzenleyerek performansın iç ritmini kurar. Bu bağlamda çalışma, tiyatrunun yapı kurma ve dramaturjik düşünme araçları ile performans sanatının açık, akışkan ve deneysel yapısı arasında bir köprü kurar.

Performansa eşlik eden booklet, bu yapının metinsel ve görsel uzantısı olarak işlev görür. Booklet içerisinde yer alan performatif metin, bedenın tekrar, zorlanma ve sapma üzerinden nasıl bir akışa girdiğini dilsel olarak yeniden üretirken; Çağla Sarı ile yürütölen grafik tasarım süreci, bu metinsel yapıyı görsel bir düzleme taşıyarak performansın estetik bütünlüğünü genişletir. Booklet’te yer alan çizimler, parçalanmış, çoğalmış ve yer yer groteskleşmiş beden imgeleri üzerinden performansın görsel hafızasını kurar ve sahnedeki anlık varlığı başka bir yüzeye taşır. Yerleştirme unsurları, performansın bedenle kurduğu ilişkiyi maddesel olarak yoğunlaştırır. Kıskançlık iblisi heykeli, bedensel dürtülerin ve tekrarın karanlık, kontrol edilemeyen yönlerini temsil eden bir figür olarak mekânda yer alır. Performans sırasında kullanılan, kola takılan etsi, organımsı protez ise bedenın sınırlarını genişleterek onu tekil bir bütün olmaktan çıkarır; beden ile nesne arasındaki ayrımı bulanıklaştırır. Benzer şekilde, hareketlerin taşındığı bir yüzey olarak kullanılan oyuncak at, bedeni taşıyan mı yoksa beden tarafından taşınan mı olduğu belirsizleşen bir ilişki üretir.

Performansın fiziksel kapasitesi ve bedensel risk alanı, Emre Saraç ile gerçekleştirilen akrobasi çalışmaları ile desteklenmiştir. Bu süreç, bedenin yalnızca ifade eden değil; aynı zamanda zorlanan, sınırlarına yaklaşan ve bu sınırlar üzerinden yeni hareket biçimleri geliştiren bir yapı olarak ele alınmasına katkı sağlar. Performansa eşlik eden ses tasarımı, *Presto Müzik* ile geliştirilen sonic bir katman olarak tekrar ve gerilim duygusunu yoğunlaştırır. Ses, yalnızca arka plan oluşturan bir unsur değil; bedenin ritmini belirleyen, hareketi tetikleyen ve zaman algısını dönüştüren bir yapı olarak işlev görür. Bu anlamda performans, görsel olduğu kadar işitsel bir deneyim olarak da kurulur. Çalışma, Tophane-i Amire Kültür Merkezi – Camaltı mekânında gerçekleştirilmiş olup, mekânın tarihsel ve fiziksel yapısı performansın yeraltı, sıkışma ve görünmeyenle ilişkili atmosferini güçlendirir. Mekân, performansın yalnızca gerçekleştiği bir yer değil; bedenle birlikte çalışan, onu sınırlayan ve aynı zamanda genişleten bir yüzey olarak sürece dahil olur. Bu çok katmanlı yapı, performansın kolektif bir üretim olarak şekillenmesini de beraberinde getirir. Hareket dramaturjisi, ses tasarımı, grafik üretim ve fiziksel çalışma süreçleri, bedenin tekil bir özne olarak değil; ilişkisel bir ağ içinde var olduğunu gösterir. Bu bağlamda Masa Altı Temizlikçisi, yalnızca bir performans değil; beden, nesne, metin ve ses arasında kurulan geçirgen bir sistem olarak düşünülebilir.

Sonuç olarak bu çalışma, bedenin işlev, kontrol ve üretkenlik üzerinden tanımlanan normatif konumlarını kırarak; onu tekrar, sapma ve zorlanma aracılığıyla yeniden kurar. Beden burada temsil edilen değil; kendi temsilini bozan, işlevini aksatan ve sürekli yer değiştiren bir varlık olarak belirir.

Görsel 1.12 : *Masa Altı Temizlikçisi*, video stills / performans detayları. 2026. Sanatçının arşivi.

Görsel 1.13 : *Masa Altı Temizlikçisi*, video stills / performans detayları. 2026. Sanatçının arşivi.

SONUÇ

Bu çalışma, bedenın normatif yapılar içerisinde sabitlenen bir özne olmadığını; aksine kuir ve siborg kavramları aracılığıyla sürekli yer değiştiren, bozulan ve yeniden kurulan bir yüzey olarak ele alınabileceğini ortaya koyar. Kuir kuramın açtığı alan, cinsiyetin, arzunun ve kimliğin doğal ya da değişmez olmadığını; tekrar, sapma ve kesinti üzerinden kurulduğunu görünür kılar. Bu bağlamda beden, yalnızca temsil edilen bir form değil; temsili kesintiye uğratan, dili bozan ve normatif sürekliliği aksatan bir güç olarak belirir. Bu kırılma hattı, Julia Kristeva'nın abject kavramında olduğu gibi, bedenın sınırlarını ihlal eden, iç ile dış arasındaki ayrımı belirsizleştiren bir eşikte yoğunlaşır. Abject olan, yalnızca dışlanan değil; aynı zamanda sürekli geri dönen, düzeni rahatsız eden ve temsili istikrarsızlaştıran bir varlık olarak bedenın içinde çalışır. Bu nedenle beden, ne tamamen bütünlüklü ne de tamamen parçalanmış bir yapı olarak düşünülebilir; daha çok sızdıran, eksilen ve yeniden çoğalan bir yüzey olarak var olur. Donna Haraway'ın siborg figürü ise bu yüzeyi genişleterek, doğa ile kültür, insan ile makine arasındaki ayrımların geçersizleştiği bir alan açar. Siborg, yalnızca teknolojik bir tahayyül değil; aynı zamanda kimliğin, bedenın ve arzunun yeniden üretilebildiği politik bir imkân olarak belirir. Bu bağlamda beden, biyolojik bir sınır olmaktan çıkar; veriye, imgeye, tekrar eden jestlere ve performatif süreçlere dağılır. Bu dağılıma, sabit kimliklerin çözülmesine olduğu kadar, yeni varoluş biçimlerinin ortaya çıkmasına da alan açar. Sanat tarihi ve çağdaş sanat örnekleri üzerinden ilerleyen bu çalışma, Claude Cahun'un kimliği çözen otoportrelerinden Hans Bellmer'in parçalanmış bedenlerine, Orlan'ın cerrahi müdahalelerinden Ed Atkins'in dijital avatarlarına uzanan bir hat üzerinde bedenın sürekli bir dönüşüm alanı olarak nasıl üretildiğini gösterir. Bu üretimler, temsilin yalnızca görünür olanla sınırlı olmadığını; aksine görünmeyen, eksik kalan ve sessizleşen alanlarda da kurulduğunu ortaya koyar. Bu noktada sessizlik, bir yokluk değil; görünürlüğün askıya alındığı, anlamın ertelendiği ve bedenın başka bir biçimde var olabildiği bir strateji olarak okunabilir.

Bu kuramsal ve tarihsel çerçeve, çalışmanın son bölümünde yer alan kişisel üretimlerle birlikte yeniden düşünülür. *Queeek*, *Nest* ve *Smooth Pan Peach*, bedenın tekrar, deformasyon, ritüel ve grotesk üzerinden nasıl yeniden kurulabileceğini deneysel bir düzlemde açığa çıkarır. Bu işler, bedenın yalnızca bir ifade aracı değil; aynı zamanda kendi sınırlarını test eden, bozan ve genişleten bir süreç olduğunu gösterir. Bu hattın bir devamı olarak ele alınabilecek "Masa Altı Temizlikçisi" performans/yerleştirme çalışması, bedenın işlevsel, üretken ve kontrol edilebilir bir varlık olarak konumlandırılmasına doğrudan müdahale eder.

Bu işte beden, hizmet eden bir özne olmaktan çıkar; tekrar, zorlanma, kayma ve sapma üzerinden kendi işlevini bozan bir yüzeye dönüşür. Hareketin sürekli devinimi, rolün sabitlenmesini engellerken; itaat ile haz, üretim ile tükenme arasındaki sınırları geçirgen hâle getirir. Bu geçirgenlik, bedenin yalnızca temsil edilen değil; aynı zamanda kendini aşındıran ve yeniden kuran bir alan olarak çalıştığını görünür kılar.

Sonuç olarak bu çalışma, bedenin ne kuir ne de siborg olarak sabitlenebileceğini; aksine bu iki alan arasında sürekli yer değiştiren, arada kalan ve tam da bu aradalıkta var olan bir yapı taşıdığını ileri sürer. Bu aradalık, bir eksiklik değil; aksine henüz tamamlanmamış olanın, sürekli ertelenen anlamın ve yeniden kurulma ihtimalinin alanıdır. Beden, bu eşikte yalnızca tanımlanan değil; aynı zamanda tanımlı askıya alan bir varlık olarak belirir. Belki de beden, hiçbir zaman tam olarak yerleşmeyen; her seferinde başka bir yüzeye sızan, tekrar eden ama asla aynı kalmayan bir izdir. Ne bütünüyle görünür, ne bütünüyle kayıp. Ne tamamen içeride, ne tamamen dışarıda. Bu belirsizlik hâli, bir kararsızlık değil; aksine hareketin kendisidir. Beden, bu hareket içinde sabitlenmek yerine, sürekli kendinden taşarak var olur. Ve belki de tam bu yüzden, beden üzerine düşünmek hiçbir zaman tamamlanamaz; yalnızca sürer.

KAYNAKLAR

- Yardımcı, S., & Güçlü, Ö. (der.). (2013). *Queer tahayyül*. Sel Yayıncılık.
- Braidotti, R. (2021). *İnsan sonrası* (Ö. Karakaş, Çev.; 4. basım). Kolektif Kitap. (Orijinal eser 2013'te yayımlandı.)
- Cocteau, J. (Yönetmen). (1960). *Testament of Orpheus* [film]. Films du Palais Royal.
- Didi-Huberman, G. (2023). *Ateşböceklerinin var kalma mücadelesi* (H. Yiğit, Çev.; 1. basım). Norgunk Yayıncılık.
- Florenski, P. (2017). *Tersten perspektif* (Y. Tükel, Çev.; 5. basım). Metis Yayınları.
- Ricoeur, P. (2021). *Zaman ve anlatı 1: Zaman–olayörgüsü–üçlü mimesis* (M. Rifat & S. Rifat, Çev.; 4. basım). Yapı Kredi Yayınları.
- Sontag, S. (2015). *Metafor olarak hastalık – AIDS ve metaforları* (O. Akınhay, Çev.; 1. basım). Can Yayınları.
- Bachelard, G. (2023). *Su ve düşler* (Z. Bengü, Çev.; 1. basım). Ketebe Yayınları. (Orijinal eser 1942'de yayımlandı.)
- Butler, J. (2014). *Cinsiyet belası: Feminizm ve kimliğin altüst edilmesi* (İ. Engindeniz, Çev.). Metis Yayınları.
- Sedgwick, E. K. (2008). *Yakınlıkların bilgisi: Cinsellik, cinsiyet ve iktidar üzerine denemeler* (Z. Yüksel, Çev.). Metis Yayınları.
- Halberstam, J. (2011). *The queer art of failure*. Duke University Press.
- Agamben, G. (2020). *Kutsal insan: Egemen iktidar ve çıplak hayat* (İ. Türkmen, Çev.; 4. basım). Ayrıntı Yayınları.
- Blake, W. (2022). *Cennet ile Cehennemın Evliliği* (B. Sönmez, Çev.; 3. basım). Ayrıntı Yayınları. (Orijinal eser 1790–1793 arasında yayımlandı.)
- Cocteau, J. (1997). *Beyaz Kitap* (Ö. Uçkan, Çev.; 1. baskı). Altıkkırkbeş Yayıncılık.
- Lautréamont, C. de. (2019). *Maldoror'un şarkıları* (Ö. İnce, Çev.; 2. basım). İmge Kitabevi Yayınları. (Orijinal eser 1869'da yayımlandı.)
- Novalis. (2022). *Geceye övgüler* (A. Cemal, Çev.; 11. basım). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (Orijinal eser 1800'de yayımlandı.)
- Haraway, D. (2006). *Siborg manifestosu: Geç yirminci yüzyılda bilim, teknoloji ve sosyalist-feminizm* (O. Akınhay, Çev.; 1. basım). Agora Kitaplığı. (Orijinal eser 1985'te yayımlandı.)

- Kristeva, J. (2018). *Korkunun güçleri: İğrençlik üzerine deneme* (N. Tural, Çev.; 3. basım). Ayrıntı Yayınları.
- Cahun, C. (2007). *Disavowals or cancelled confessions* (S. Oosterhuis, Çev.). MIT Press. (Orijinal eser 1930'da yayımlandı.)
- Chadwick, W. (1991). *Women, Art, and Society*. Thames & Hudson.

ÖZGEÇMİŞ

Samet Sert, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde tamamlamıştır. Aynı üniversitede Film Tasarımı alanında yan dal yapmıştır. 2019–2020 yılları arasında Bauhaus-Universität Weimar'da değişim programına katılmıştır. Hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Sanatçı, heykel, performans ve tiyatro alanlarında disiplinlerarası üretimler gerçekleştirmektedir. Çalışmaları, bedeni bir dönüşüm alanı olarak ele alarak; hareket, tekrar ve izleyici ilişkisi üzerinden kuir bir duyarlılıkla şekillenmektedir. Üretimlerinde beden, hem temsil edilen hem de deneyimlenen bir yüzey olarak yeniden kurgulanır.

Sert, 2023 yılından itibaren Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nda sanat teknik amiri olarak görev yapmakta; üretim süreçleri ve mekânsal kurgu içinde aktif rol almaktadır. Bunun yanı sıra bağımsız sanat pratiğini sürdürmektedir.

Sanatçının çalışmaları çeşitli platformlarda ve sergilerde yer almıştır. Üretimlerini disiplinlerarası bir yaklaşımla sürdürmektedir.